

International Association
For Statistical Education

<http://iase-web.org/>

HIPÓTESIS ALTERNATIVA

Boletín de IASE para América Latina

ISSN: 2244 – 8179

<http://www.ucv.ve/hipotesis>

Contenido

[Mesa redonda IASE 2024](#)

[EDEPA 2024: "Donde la Estadística y la Probabilidad Cobran Vida"](#)

[III Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Educación Estadística](#)

[Revista de Educación Estadística](#)

[Educação Estatística do Brasil](#)

[Tesis doctorales en Educación Estadística](#)

[Actividades en línea](#)

[Statistics Education Research Journal \(SERJ\)](#)

[Artículos Educación Estadística](#)

[Afiliación a RELIEE](#)

[Afiliación a IASE](#)

[Agenda de actividades](#)

EDITORIAL

Cerramos el año 24 de Hipotesis Alternativa y el boletín inicia con la información sobre la Conferencia de Mesa Redonda 2024, que tendrá lugar del 2 al 5 de julio de 2024 en Auckland, Nueva Zelanda. Este es un evento que se hace unos pocos días antes del Congreso Internacional de Educación Matemática.

Luego encontrará el llamado a la participación en VIII edición del Encuentro de la Didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos (EDEPA). El EDEPA es uno de los eventos de Educación Estadística de mayor tradición en Latinoamérica. Esa vez se celebrará del 2 al 6 de diciembre de 2024, aún están a tiempo enviar sus propuestas de comunicaciones.

Con gran éxito se realizaron las III Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Educación Estadística. De dichas Jornadas les traemos los resúmenes de las ponencias presentadas. La Revista de Educación Estadística ha publicado un nuevo número, son ocho artículos de autores Iberoamérica que tratan la enseñanza y el aprendizaje de la estadística y la probabilidad desde diferentes ángulos. La revista se publica en abril y septiembre de cada año, por lo que desde ahora pueden enviar sus artículos.

En *Educação Estatística do Brasil*, el Dr. Cassio Cristiano Giordano nos informa de algunas de las actividades de la Educación Estadística que se desarrollan en ese país. En *Tesis Doctorales* está el resumen del trabajo *Análisis de las tablas estadísticas en textos escolares y su comprensión por estudiantes de Educación Básica*, la doctora Jocelyn Díaz Pallauta, presentada en la Universidad de Granada.

Como siempre están las secciones Actividades en Línea, el *Statistics Education Research Journal* y los Artículos de Educación Estadística, así como la información para la afiliación en RELIEE e IASE.

Los invitamos a leer y, si les parece apropiado, difundir Hipótesis Alternativa entre sus contactos. Así mismo, los exhortamos a enviar las informaciones que consideren pertinentes de difundir a la comunidad interesada en la Educación Estadística.

MESA REDONDA IASE 2024

Mesa redonda IASE 2024 — Auckland, Aotearoa, Nueva Zelanda

“Conectando datos y personas para una educación inclusiva en estadística y ciencia de datos”

Sitio web de la conferencia: <https://iase2024roundtable.github.io/>

La Asociación Internacional para la Educación Estadística (IASE) se complace en anunciar su **Conferencia de Mesa Redonda 2024 que tendrá lugar del 2 al 5 de julio de 2024 en Auckland, Aotearoa Nueva Zelanda** justo antes el 15° Congreso Internacional de Educación Matemática (ICME-15; del 7 al 14 de julio de 2024 en Sydney, Australia).

Las Mesas Redondas de IASE son conferencias de trabajo cuyo propósito es reunir entre 40 y 50 educadores de todo el mundo para compartir su pasión, conocimientos y experiencias en educación estadística y ciencia de datos. Por ello, le invitamos a participar en esta Mesa Redonda y contribuir a avanzar en una educación estadística y de ciencia de datos para todas y todos. Para garantizar que el programa de la conferencia permita tiempo para conversaciones profundas sobre cada presentación e incluya la amplia gama de contextos educativos de estadística y ciencia de datos, estamos limitando una aceptación de, aproximadamente, 50 presentaciones, dando prioridad a una amplia participación internacional y a diversas perspectivas.

La Mesa Redonda se centrará en un tema único: **“Conectando datos y personas para una educación inclusiva en estadística y ciencia de datos”**, durante sus 4 días de realización. Además, dado que la creación y uso de datos es un proceso impulsado por humanos, esta conferencia pretende discutir la inclusividad de las experiencias de enseñanza y aprendizaje, tanto para estudiantes como para profesores, en el ámbito de la estadística y la ciencia de datos.

Explorando las diversas maneras en que los datos y las personas están conectadas, se espera que podamos generar enfoques inclusivos que:

- apoyen a los estudiantes con diversas necesidades y retos físicos,
- reconozcan y validen el conocimiento indígena y cultural relacionado con los datos, ● aborden el impacto de los factores sociales y económicos,
- consideren maneras creativas para apoyar a los estudiantes dentro de contextos de bajo recursos,
- cuestionen el statu quo y los prejuicios inherentes,
- adopten una perspectiva interdisciplinaria,
- informen el diseño de herramientas o recursos digitales, tareas, y ambientes de aprendizaje modernos, y
- adopten una postura humanista.

A través de una mezcla de formatos que incluyen amplios debates en pequeños grupos, la reunión promoverá el avance en los conocimientos actuales sobre marcos conceptuales, métodos de enseñanza, soluciones tecnológicas y materiales curriculares para la enseñanza de la estadística y la ciencia de datos.

Todas las presentaciones serán arbitradas por pares. Uno de los principales resultados de la Mesa Redonda será una monografía que contendrá un conjunto de ponencias actualizadas de alto nivel y materiales didácticos concretos, que reflejarán los debates y el trabajo realizados durante la Mesa Redonda. Todas las ponencias y pósters, así como los recursos didácticos compartidos en la Mesa Redonda, se publicarán en la página web de la IASE.

Es posible participar en la Mesa Redonda en uno de cuatro roles: Presentador de artículo, organizador de taller, presentador de póster; o Líder de debate.

- **Para un artículo:** La presentación requerirá una **descripción detallada de su artículo planificado (aproximadamente 300 palabras)**, que considere las siguientes secciones: *Propósito, Diseño/Metodología, Resultados/Conclusiones, Implicaciones para la teoría y la práctica, y Contribución al tema de la Mesa Redonda y sus tópicos*. Las fechas clave para la presentación y aceptación estarán disponibles pronto, pero debe esperar que el envío venza hacia **finés de noviembre 2023**, con notificaciones acerca de la aceptación dentro de aproximadamente un mes, y los primeros borradores deberán someterse a **finés de febrero de 2024**.
- **Para un taller:** La presentación requerirá una **descripción detallada de su taller (aproximadamente 300 palabras)** que incluya las siguientes secciones: *Propósito, Objetivos de aprendizaje, Actividades clave de aprendizaje, Implicaciones para la teoría y la práctica, y Contribución al tema de la Mesa Redonda y sus tópicos*. Las fechas clave para la presentación y aceptación estarán disponibles pronto, pero debe esperar que los envíos venzan hacia fines **de noviembre de 2023**, con notificaciones sobre la aceptación dentro de aproximadamente un mes, y el primero borrador del plan del taller se vencerá alrededor del **fin de febrero de 2024**.
- **Para un póster:** El envío requerirá una **descripción detallada de su propuesta de póster (aproximadamente 300 palabras)** incluyendo las siguientes secciones: *Propósito, Diseño/Metodología, Resultados/Conclusiones, Implicaciones para la teoría y la práctica, y Contribución al tema de la Mesa Redonda y sus tópicos*. Las fechas clave para la presentación y aceptación estarán disponibles pronto, pero debe esperar que los envíos venzan hacia fines **de enero de 2024** y que los participantes sean notificados sobre la aceptación a **finés de febrero de 2024**.
- **Para un líder de debate:** el envío requerirá una **descripción ampliada de los antecedentes e intereses (200-300 palabras)**. Las fechas clave para el envío y aceptación estarán disponibles pronto, pero debe esperar que sean hacia el **fin de enero de 2024** y los participantes sean notificados sobre la aceptación a **finales de febrero de 2024**.

Visite el sitio web de la conferencia jase2024roundtable.github.io para obtener más información sobre los tópicos lugar de la conferencia, información del viaje, tarifas de registro, y alojamiento. Por favor tome en cuenta que en este momento solo tenemos información preliminar y el sitio web se actualizará a medida que evolucionen los planes de la conferencia. Para preguntas acerca de la conferencia puede dirigirse a Travis Weiland o Ana Ferguson, por medio del correo electrónico de la conferencia: jase2024.roundtable@gmail.com

¡Esperamos su presentación!

Travis Weiland (EEUU), Coordinador, Comité del Programa Internacional (IPC) Anna Ferguson (Aotearoa Nueva Zelanda), Coordinadora, Comité Organizador Local (LOC) Dani Ben-Zvi (Israel), Presidente, IASE

M. Alejandra Sorto
sorto@txstate.edu

EDEPA 2024: “DONDE LA ESTADÍSTICA Y LA PROBABILIDAD COBRAN VIDA”

Presentación

Es un placer invitarte a la VIII edición del Encuentro de la Didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos (EDEPA), que se celebrará del 2 al 6 de diciembre de 2024. Este evento se ha consolidado como un referente en el campo de la didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos. Cada dos años, EDEPA reúne a docentes de primaria, secundaria, estudiantes e investigadores universitarios de diferentes latitudes, todos apasionados por la enseñanza y el aprendizaje de estas disciplinas fundamentales.

Desde sus inicios, EDEPA ha sido un espacio enriquecedor para el intercambio de ideas, experiencias y mejores prácticas en la enseñanza de la estadística, la probabilidad y el análisis de datos. En esta octava edición, hemos preparado un programa lleno de oportunidades de aprendizaje. Nuestros destacados oradores nacionales e internacionales ofrecerán conferencias magistrales sobre las últimas tendencias en la didáctica de estas disciplinas. Además, habrá talleres prácticos, presentaciones de investigaciones innovadoras y espacios de *networking* para establecer conexiones valiosas con colegas de todo el mundo.

Pero eso no es todo, en el último día, el viernes, se llevarán a cabo las 'Charlas Pos EDEPA', que estarán abiertas al público interesado. Esta es una oportunidad para compartir conocimientos y experiencias con una audiencia más amplia y enriquecer aún más el diálogo en el campo de la educación estocástica.

Ya seas un docente experimentado o un estudiante deseoso de aprender, EDEPA 2024 te brindará ideas frescas y estrategias efectivas para llevar a tu aula.

Te animamos a unirse a nosotros del 2 al 6 de diciembre de 2024 en este emocionante encuentro académico. Tu participación en EDEPA contribuirá a fortalecer la enseñanza de la estadística y la probabilidad, y aportará al desarrollo de futuras generaciones de estudiantes. Visita nuestro sitio web para obtener más detalles sobre la inscripción, el programa y las oportunidades de presentación.

Nuestro VIII EDEPA no solo ofrece una oportunidad única para enriquecer tus conocimientos en educación estocástica, sino que también te sumergirá en un entorno inspirador. Este año, nos complace anunciar que EDEPA se llevará a cabo en el hermoso Campus Central del Tecnológico de Costa Rica, ubicado en Cartago. Esta ciudad, con su rica historia y encanto cultural, ofrece mucho más que un espacio para la conferencia. Te invitamos a explorar los fascinantes tesoros históricos de Cartago, desde las ruinas de la Basílica de los Ángeles hasta la majestuosidad de la Casa de la Ciudad, mientras disfrutas de la hospitalidad costarricense. ¡Ven a EDEPA 2024 y déjate cautivar por la belleza y la historia de la ciudad de Cartago!"

Objetivos generales

1. Promover la Innovación en Didáctica: Impulsar la innovación en la enseñanza de la estadística y la probabilidad, el análisis y la visualización de datos, alentando a los participantes a explorar y adoptar enfoques pedagógicos avanzados y tecnologías educativas emergentes para enriquecer la experiencia de aprendizaje.
2. Fomentar la Actualización Permanente: Facilitar la actualización constante de docentes, estudiantes y profesionales en el campo de la estadística, la probabilidad, el análisis y la visualización de datos,

ofreciendo oportunidades de formación continua y acceso a las últimas tendencias y herramientas educativas.

3. Fomentar la Colaboración Internacional: Establecer conexiones y promover la colaboración internacional en el ámbito de la didáctica de la estadística, la probabilidad, el análisis y la visualización de datos, permitiendo el intercambio de conocimientos, la cooperación en investigaciones conjuntas y la creación de redes de profesionales en todo el mundo.

Objetivos específicos

1. Promover la Innovación Educativa: Fomentar la implementación de metodologías y tecnologías innovadoras para enseñar estadística y probabilidad, adaptándolas a las necesidades educativas inclusivas y cambiantes.
2. Impulsar la Colaboración Interdisciplinaria: Facilitar la colaboración entre docentes, investigadores y profesionales de distintas disciplinas, buscando enfoques interdisciplinarios para la enseñanza, el análisis y la visualización de datos.
3. Fomentar la Alfabetización en Datos: Promover la alfabetización en datos entre los estudiantes y docentes, capacitándolos para recolectar, analizar, interpretar y comunicar información respaldada en datos en la vida cotidiana y en la toma de decisiones.
4. Explorar Nuevas Aplicaciones y Tendencias: Explorar las aplicaciones emergentes de la estadística, la probabilidad y el análisis de datos en diversos campos, como la inteligencia artificial, la medicina y la sostenibilidad, para inspirar y enriquecer la enseñanza.
5. Fomentar la Competencia en Visualización de Datos: Capacitar a los participantes en la efectiva comunicación de resultados y hallazgos a través de técnicas avanzadas de visualización de datos, promoviendo la creación de representaciones visuales claras y persuasivas en el contexto educativo y más allá.

Temáticas

1. Estadística Descriptiva y Exploratoria: Exploración de técnicas y conceptos fundamentales para describir y analizar datos, incluyendo la representación gráfica, medidas de tendencia central y dispersión, así como la identificación de patrones y tendencias en conjuntos de datos.
2. Probabilidad en la Práctica: Un enfoque práctico en la probabilidad que abarca tanto la teoría como la aplicación en situaciones del mundo real, incluyendo problemas de combinatoria y permutación, así como la estimación de probabilidades y distribuciones de variables aleatorias.
3. Inferencia Estadística y Toma de Decisiones: Abordaje de los conceptos esenciales en la estadística inferencial, centrado en la toma de decisiones basada en datos, incluyendo la construcción de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.
4. Análisis Multivariado y Modelos Avanzados: Exploración de técnicas de análisis multivariado y modelos estadísticos avanzados utilizados para comprender relaciones complejas entre múltiples variables y para la toma de decisiones predictivas en contextos más sofisticados.
5. Visualización de Datos y Comunicación Efectiva para la Toma de Decisiones: El arte de la visualización de datos como herramienta clave para comunicar hallazgos, resultados y apoyar la toma de decisiones de manera efectiva, incluyendo la creación de gráficos informativos y la interpretación visual de datos complejos.
6. Ética en la Estadística, Estadística Cívica y la Ciencia de Datos: Consideración de los aspectos éticos en la recopilación, análisis y presentación de datos, así como la reflexión sobre las implicaciones éticas y sociales en la toma de decisiones basada en datos.

Actividades académicas

Talleres: Los talleres representan una parte fundamental del EDEPA 2024, ofreciendo a los participantes la oportunidad de sumergirse de manera práctica y profunda en las temáticas centrales del congreso. Estas sesiones de 2 a 4 horas de duración están diseñadas para abordar aspectos prácticos y aplicados de la estadística, la probabilidad, el análisis y la visualización de datos. Los talleres se desarrollarán en entornos de

laboratorio, lo que facilita la experimentación y el aprendizaje activo. Los participantes tendrán la oportunidad de adquirir habilidades prácticas, explorar herramientas y enfoques innovadores, y trabajar en ejercicios concretos que fortalecerán su comprensión de los conceptos clave. Los talleres están dirigidos a docentes de todos los niveles educativos, brindándoles valiosas herramientas que podrán aplicar directamente en sus clases, así como a estudiantes y profesionales interesados en ampliar sus habilidades en estadística, la probabilidad, análisis y la visualización de datos.

Ponencias: Las ponencias son una plataforma crucial para compartir y discutir investigaciones y propuestas didácticas innovadoras relacionadas con la estadística, la probabilidad y el análisis de datos. Durante estas presentaciones de aproximadamente 40 minutos, los expertos y educadores presentarán los resultados de sus investigaciones, proyectos y propuestas pedagógicas. Las ponencias abarcarán una amplia variedad de temas, desde enfoques teóricos hasta aplicaciones prácticas en el aula. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer las últimas tendencias en el campo, explorar nuevas ideas y obtener información valiosa para enriquecer sus prácticas educativas. Las ponencias fomentarán la reflexión, el intercambio de ideas y la colaboración entre los asistentes, promoviendo el avance de la enseñanza y el aprendizaje de la estadística y la probabilidad.

VIII Encuentro sobre Didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos

Diciembre 3, 2024-Diciembre 5, 2024

Invitados:

Dra. M Alejandra Sorto.	Dr. Alex White	Dra. Claudia Vásquez Ortiz.	Dr. Oldemar Rodríguez Rojas.	Dra. Jennyfer León Mena.
Texas State University. Mathematics Department.	Texas State University	Universidad Católica de Chile, Chile.	Universidad de Costa Rica. Escuela de Matemática.	Investigadora. Programa Estado de la Nación

Conferencias: Las conferencias son una parte destacada del programa del EDEPA 2024 y están diseñadas para ofrecer una visión amplia y enriquecedora de las temáticas clave del congreso. Impartidas por expertos destacados en el campo de la estadística, la probabilidad y el análisis de datos, las conferencias abordarán temas de dominio de los expositores. Estas presentaciones están dirigidas a todos los participantes del evento y ofrecen la oportunidad de explorar conceptos avanzados y tendencias emergentes en el campo. Las conferencias proporcionarán una visión profunda y perspicaz de los desafíos y oportunidades actuales en la enseñanza y la aplicación de la estadística y la probabilidad. Además, fomentarán la reflexión crítica y el diálogo entre los participantes, inspirándolos a seguir explorando y promoviendo el conocimiento en estas áreas fundamentales. Estas serán transmitidas en vivo vía stream para el disfrute de toda la población mundial.

Más información: Email: edepa@tec.ac.cr Web: <https://www.tec.ac.cr/edepa>

III JORNADAS LATINOAMERICANAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

Con éxito se llevaron a cabo, entre el 24 y 25 de noviembre de 2023, las III Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Educación Estadística. Fueron organizadas conjuntamente por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) y la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística (RELIEE).

Luego de un proceso de revisión doble ciego, se seleccionaron un total de 30 trabajos, con la participación de 62 investigadores, provenientes de ocho países: Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, Costa Rica, España y Alemania. A continuación, se encuentran el resumen de los trabajos presentados.

Grupo de discusión G1. Formación de profesores en Estadística

Cómo plantean los futuros docentes de educación primaria proyectos de investigación estadística

Jon Anasagasti

jon.anasagasti@ehu.eus

Ane Izagirre

ane.izagirre@ehu.eus

Ainhoa Berciano

ainhoa.berciano@ehu.eus

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Resumen

Distintas investigaciones ponen en valor los proyectos de investigación estadística como metodología de aprendizaje significativo de la misma. Aun así, debido a sus características tan peculiares, quedan muchos aspectos que analizar a lo largo de sus fases. Así, en este trabajo centramos nuestro interés en analizar el tipo de contexto, el foco de interés y el tipo de preguntas que el futuro profesorado de Educación Primaria (EP) plantea al realizar un proyecto de investigación estadística. Para ello, desde una perspectiva cualitativa, se han analizado 13 proyectos desarrollados dentro de un módulo específicamente diseñado para la enseñanza de la estadística en donde el alumnado se agrupa atendiendo a la teoría de las Inteligencias Múltiples (IM). Los resultados muestran que los proyectos planteados tienen como contexto el tiempo libre y su objetivo es analizar, mayoritariamente, aspectos relacionados con éste; además, en cuanto al propósito buscado, el tipo de pregunta suele tener un objetivo de tipo resumen, lo cual conlleva a que sus posteriores análisis sean puramente descriptivos.

Palabras clave: educación estadística / formación de profesorado de Educación Primaria / proyectos de investigación estadística / contextos / inteligencias múltiples

Construção e análise de gráficos por professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental

Paulo Marcos Ribeiro Da Silva

paulo.marcosribeiro@ufpe.br

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Gilda Lisbôa Guimarães

gilda.lguimaraes@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Resumo

Este estudo buscou investigar o conhecimento dos professores dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano - alunos com idade entre 11 e 14 anos) ao construírem um gráfico e analisar gráficos construídos por alunos desse nível de ensino. Para isso, foi realizado um teste diagnóstico individual via *Google forms* com professores de uma rede municipal de ensino. Os resultados evidenciaram dificuldades dos professores em construir gráficos com escala correta e apresentando todos os seus elementos constitutivos. Como consequência, não conseguiram avaliar de forma adequada a produções de alunos. Fica evidente, assim, a

necessidade de formação por parte dos professores no que diz respeito ao ensino de estatística nos anos finais do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Educação Estatística/ Letramento Estatístico/ Gráfico/ Formação de Professores/ Anos finais do Ensino Fundamental

Percepção de professores sobre contar histórias ser um recurso de ensino e aprendizagem de habilidades probabilísticas

Ailton Paulo De Oliveira Júnior

ailton.junior@ufabc.edu.br

Universidade Federal do ABC – UFABC

Fátima Aparecida Kian

fatima.kian@ufabc.edu.br

Universidade Federal do ABC - UFABC

Resumen

O presente estudo investigou a percepção de 39 professores do ensino fundamental sobre contar histórias como um recurso de ensino e aprendizagem de conceitos probabilísticos para alunos de 6 a 10 anos. Um questionário online, por meio do Google Forms, foi aplicado aos professores buscando identificar sua percepção sobre contar histórias ser uma boa ferramenta para o ensino de habilidades probabilísticas. Quase a totalidade dos professores que participaram da pesquisa (97,44%) são da opinião de que contar histórias pode ser uma ferramenta para auxiliar os professores a transmitir conceitos abstratos como experimento aleatório, espaço amostral e eventos aleatórios. Por fim, os resultados parecem sugerir que os professores participantes da pesquisa apoiaram a visão promulgada na literatura ou na investigação sobre a narração de histórias de que esta é uma ferramenta útil para o ensino de competências probabilísticas.

Palabras clave: ensino de probabilidade / formação de professores / contos Pedagógicos

Utilizando abordagens estatísticas na formação inicial de professores: pesquisando sobre recursos tecnológicos utilizados em atividades didáticas durante a pandemia de Covid-19

Ailton Paulo De Oliveira Júnior

ailton.junior@ufabc.edu.br

Universidade Federal do ABC – UFABC

Maria Do Carmo Pereira Servidoni

servidonipereira@gmail.com

Universidade Federal do ABC - UFABC

Resumen

Nesse estudo apresenta-se pesquisa realizada por alunos de licenciatura de uma universidade federal no estado de São Paulo, Brasil, participantes do Programa de Residência Pedagógica - PRP, núcleo matemática, como processo de formação inicial de professores. Foi disponibilizado um instrumento de pesquisa pelo *Google Forms* e os resultados são apresentados de forma descritiva, a partir da qual realizou-se estudo, análise, registro e interpretação dos dados, sem pretender realizar inferências. Buscou-se formular questão estatística, em seguida coletou-se os dados e os submetemos à análise, pensando na conexão com o contexto indicado na pergunta de pesquisa. Dessa forma, a pesquisa identificou alguns dos recursos tecnológicos utilizados no período da pandemia de Covid-19, por meio de 125 alunos de escola parceira do PRP. Os dados indicam que a pandemia e o implemento urgente de aulas não presenciais evidenciaram que estamos distantes de tornar universal o acesso às tecnologias e de termos uma educação com qualidade, igualdade e equidade para toda população brasileira.

Palabras clave: educación estadística / formación de profesores / didáctica de la Estadística

Actitudes de maestras de educación infantil hacia la estadística y su enseñanza

Claudia Vásquez Ortiz

cavasque@uc.cl

Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

Ángel Alsina

angel.alsina@udg.edu

Universidad de Girona, España

Resumen

El componente afectivo es un foco de investigación en educación matemática infantil importante a considerar, puesto que impacta directamente en el conocimiento didáctico y matemático del profesorado para enseñar. Se hace, pues, necesario explorarlo, sobre todo en relación con los contenidos que han sido incorporados recientemente en educación infantil, como es el caso de la estadística. Desde este marco, el objetivo del estudio que se presenta es analizar las actitudes hacia la estadística y su enseñanza en una muestra de 37 maestras de educación infantil. Para ello, se aplicó la escala de medición de actitudes hacia la estadística y su enseñanza. Los resultados muestran: a) a nivel global, una actitud levemente positiva hacia la estadística y su enseñanza; b) de modo más concreto, bajas puntuaciones en el componente afectivo hacia la estadística y la competencia didáctica hacia la enseñanza de la estadística. Se concluye que es necesario generar oportunidades de desarrollo profesional que propicien la actualización docente y la mejora de la actitud hacia este eje temático y, de este modo, contribuir a favorecer la introducción del aprendizaje de la estadística desde las primeras edades en las escuelas.

Palabras clave: enseñanza de la estadística / actitudes / desarrollo profesional / educación infantil

Modelización Estocástica e interdisciplinariedad en la formación de profesores: Estudio de un caso en perspectiva

Adriana Magallanes¹

María Ferrocchio¹

Cristina Esteley²

Delfina Meneghello¹

Valentina Abascal¹

Emmanuel Mancilla¹

amagallanes@exa.unrc.edu.ar

¹Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)- Argentina

²Universidad Nacional de Córdoba (UNC)-Argentina

Resumen

Se presenta un estudio de caso situado en una universidad argentina. Focalizamos en la formación inicial de profesores en matemática cuando estos trabajan en un proyecto de Modelización Estocástica durante el ciclo lectivo 2022. El proyecto de modelización interdisciplinar está centrado en un estudio comparativo entre dos sistemas de transporte público urbano. Para llevar adelante ese proyecto, los futuros profesores realizan consultas con una profesional del área geografía. Para la descripción, análisis e interpretación del proyecto de modelización seleccionado se toman como referencia las fases de un ciclo de modelización estocástico. Se exhiben conclusiones sobre los aportes para la formación de profesores y sobre el desarrollo de un trabajo interdisciplinar.

Palabras clave: Modelización Estocástica / Formación de profesores en Matemática/ Interdisciplinariedad/Estudio de casos

Explorando actitudes hacia la inferencia estadística y su enseñanza en el futuro profesorado de matemáticas

Felipe Ruz¹

felipe.ruz.a@pucv.cl

Francisca M. Ubilla²

francisca.manriquez@uoh.cl

Valentina Giaconi²

valentina.giaconi@uoh.cl

¹Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV)

²Universidad de O'Higgins (OUH)

Resumen

En este trabajo, se evalúan aspectos actitudinales hacia la inferencia estadística y su enseñanza en una muestra de 126 futuros profesores de matemática españoles y chilenos, en cuyas realidades se han reportado dificultades en aprendizaje de este contenido en el profesorado. Siguiendo una metodología cuantitativa descriptiva, se da evidencia sobre la consistencia interna de la exploración e instrumento utilizados, para luego hacer un estudio descriptivo de los resultados según país de procedencia de los participantes. Se concluye que los participantes declaran en general una actitud positiva hacia la inferencia estadística y su enseñanza, salvo algunas diferencias entre ambos grupos, como en el uso de habilidades didácticas en la enseñanza de la inferencia, donde los futuros profesores chilenos tienen una mejor disposición. Se proyecta al instrumento utilizado como adecuado para identificar aspectos actitudinales en estos profesionales, por lo que se propone su uso en otras latitudes.

Palabras clave: dominio afectivo / actitudes / inferencia estadística / formación de Profesores

[Representaciones sociales de docentes de Estadística sobre las finalidades de la Educación estadística en la Educación Superior](#)

Gabriela Pilar Cabrera

gcabrera@unvm.edu.ar

Universidad Nacional de Villa María (UNVM).

Liliana Mabel Tauber

estadisticamatematicafhuc@gmail.com

Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Marcel David Pochulu

marcelpochulu@gmail.com

Universidad Nacional de Villa María (UNVM).

Resumen

En esta investigación se describe el contenido y organización jerárquica de la Representación Social de docentes de Estadística en relación con las finalidades de la Educación Estadística en la Educación Superior. En el marco del enfoque estructural, se aplicó un test de evocación y jerarquización a una muestra teórica que se saturó en 138 docentesparticipantes y 575 palabras/frases. Desde una lógica inductiva se obtuvieron nueve categorías conceptuales que describen el contenido de dicha representación, cuya organización jerárquica se consiguió a través de una adaptación del método de frecuencia e importancia. El estudio de dicha representación constituye un andamiaje para programas de formación que propongan la confrontación con creencias, informaciones y opiniones que obstaculizan y/o favorecen la investigación estadística auténtica en las aulas.

Palabras clave: Formación Docente Continua / Educación Superior / Representaciones Sociales / Sentido de la Educación Estadística

[Niveles de comprensión gráfica evidenciados por futuros profesores de Matemática en la elaboración de preguntas sobre gráficos estadísticos](#)

Nicolás Sánchez Acevedo

nicolas.sanchez@ucentral.cl

Universidad Alberto Hurtado-UAH; Universidad Central de Chile, UCEN

Constanza Rojas Mundet

constanza.rojasm@alumnos.ucentral.cl

Universidad Central de Chile, UCEN

Savka Riveros Silva

savka.riveros@alumnos.ucentral.cl

Universidad Central de Chile, UCEN
Estefani Patiño Contreras

savka.riveros@alumnos.ucentral.cl

Universidad Central de Chile, UCEN

Resumen

A la luz de los niveles de lectura gráfica, en esta investigación, de carácter cualitativa y descriptiva, presentamos los resultados de un trabajo cuyo objetivo es indagar en los niveles de comprensión gráfica que presentan futuros profesores de Matemática de una Universidad privada de la región metropolitana de Chile a partir de las preguntas que elaboran de gráficos estadísticos y las limitaciones de estos gráficos. Dentro de los resultados encontrados, los futuros profesores de Matemáticas plantean preguntas de nivel incipiente (1 y 2), y sólo unos pocos futuros profesores plantean preguntas de nivel 3. Sobre las limitaciones, todos coinciden que el contexto del gráfico no está presente, como tampoco, el problema y la pregunta estadística, lo que ven como una dificultad para plantear conclusiones. Se dejan ideas generales para la formación de profesores en la enseñanza de la Estadística.

Palabras clave: educación estadística / formación de profesores / didáctica de la Estadística, lectura gráfica.

Ideas estadísticas fundamentales en el programa de estudio de un curso de Estadística Inferencial para la formación inicial del profesor de matemáticas en México

Miguel Ángel Verástegui Gutiérrez

mavg.1604@hotmail.com

Universidad Autónoma de Zacatecas, UAZ, México

José Iván López Flores

jlopez@uaz.edu.mx

Universidad Autónoma de Zacatecas, UAZ, México

Jaime Israel García-García

jaime.garcia@umce.cl

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, Chile

Resumen

En este trabajo se analizan las actividades propuestas en el programa de estudio de un curso de Estadística Inferencial para la formación inicial del profesorado de matemáticas de educación secundaria en México. La metodología seguida fue cualitativa. Mediante la técnica de análisis de contenido, se analiza la presencia de las Ideas Estadísticas Fundamentales (IEF). Los resultados muestran la presencia de todas las IEF: datos, variación, distribución, representación, relaciones de asociación y modelación de relación entre dos variables, modelos de probabilidad, muestreo e inferencia; lo que podría favorecer el desarrollo del razonamiento estadístico del futuro profesor.

Palabras clave: ideas estadísticas fundamentales / educación estadística / formación de profesores

Explorando la visualización en la educación superior: herramientas innovadoras y desafíos docentes

María Cristina Sánchez Figueroa

csanchez@cee.uned.es

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Pablo Villarubia

pablo.villarubia@estudiante.uam.es

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Resumen

La visualización de datos (*dataviz*) se ha convertido en una disciplina fundamental para la educación de los futuros graduados. Esta área de estudio busca investigar qué es la visualización, su importancia y su capacidad

para explorar datos, analizar patrones y tendencias, y comunicar resultados de manera efectiva a través de representaciones visuales como gráficos, mapas e infografías. La metodología que se puede utilizar para una adecuada preparación de este tipo de materias es el aprendizaje autodirigido, proporcionando a los estudiantes recursos y herramientas para que puedan explorar y aprender por sí mismos. Esto implica proporcionar tutoriales, ejemplos y actividades interactivas en línea que les permitan adquirir conocimientos y habilidades a su propio ritmo. Este proceso de enseñanza-aprendizaje permite desarrollar habilidades clave para comprender, analizar y comunicar información compleja de manera efectiva. Estas habilidades no solo son esenciales en la sociedad moderna, sino que también están en auge en las exigencias del actual mercado laboral. El trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de los datos y de la visualización, apoyando la inclusión de asignaturas en los planes de estudio académicos que se enfrenten a los nuevos desafíos. Se resalta la relevancia de un plan de trabajo que incluya la práctica con datos reales y motive a los estudiantes con experiencias prácticas para impulsar el razonamiento estadístico a través de enfoques visuales. Se enfatiza la importancia de un enfoque activo y autónomo en el aprendizaje estadístico, haciendo uso de la metodología de aprendizaje autodirigido. También se menciona la integración de nuevas herramientas de visualización y la inteligencia artificial como un elemento enriquecedor que actualizará y hará más pertinente la formación en este campo.

Palabras clave: educación estadística / datos / dataviz / aprendizaje autodirigido / herramientas de visualización / inteligencia artificial

Grupo de discusión G2. Educación estadística y pensamiento crítico

Sesgos evidenciados en los argumentos de estudiantes de secundaria al analizar gráficos estadísticos

Wilmer Ríos-Cuesta

wilmer.riosc@udea.edu.co

Universidad de Antioquia, UdeA

Resumen

Se presenta un estudio de caso cualitativo en el que se caracterizaron los sesgos identificados por estudiantes de secundaria al analizar gráficos estadísticos. El análisis se centró en dos tareas de una secuencia didáctica que tenía el propósito de enfrentar a 24 estudiantes de secundaria a situaciones donde debían analizar e interpretar gráficos estadísticos que fueron publicados en medios de comunicación. Los resultados evidencian que algunos estudiantes no logran identificar el sesgo en los gráficos ni notan errores en la proporción de los sectores. Sin embargo, en la discusión de las producciones logran reconocer los sesgos y posibles intenciones para dirigir la opinión del lector al visualizar los gráficos.

Palabras clave: sesgos / gráficos estadísticos / interpretación de gráficos

Algoritmos Deshumanizantes: Estadística y pensamiento crítico en la era de la Inteligencia Artificial

Santiago Jiménez Londoño

Santiago.jimenez@pascualbravo.edu.co

Institución Universitaria Pascual Bravo

Resumen

La creciente convergencia entre la Inteligencia Artificial (IA) y la educación, presenta tanto oportunidades como desafíos en el mundo contemporáneo. Los algoritmos, que ahora se encuentran en prácticamente todos los aspectos de nuestros sistemas educativos, ofrecen la posibilidad de personalizar la enseñanza y mejorar el proceso de aprendizaje de formas nunca antes vistas. No obstante, esta unión entre tecnología y pedagogía plantea preguntas fundamentales y apremiantes sobre cómo los algoritmos influyen en la toma de decisiones en el ámbito educativo. En este sentido, los algoritmos, en su calidad de estructuras matemáticas y estadísticas, pueden influir en la capacidad de docentes y estudiantes para desarrollar el pensamiento crítico, a esto se refiere el concepto de "Algoritmo deshumanizante". Lo anterior plantea que es esencial comprender en mayor

profundidad los procesos estadísticos y matemáticos que subyacen en los algoritmos. Esta comprensión va más allá de ser un ejercicio técnico; es una cuestión filosófica y pedagógica de gran importancia. La educación en estadística, teoría de la probabilidad y el funcionamiento de la IA no se trata simplemente de adquirir competencias técnicas, sino de cultivar la capacidad crítica en docentes y estudiantes. Esto les permite distinguir entre las herramientas beneficiosas de la tecnología y los posibles contras que esta puede presentar.

Palabras clave: educación estadística / Inteligencia Artificial / algoritmos deshumanizantes

Estatística nos anos iniciais do Ensino Fundamental: Explorando as fases do ciclo investigativo com História em Quadrinhos

Izabela Cristina Bezerra Da Silva

izabelacristinabs@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE

Gilda Lisbôa Guimarães

gildalguimaraes@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE

Resumo

Este estudo tem como objetivo investigar a aprendizagem de conceitos estatísticos em turmas do 5º ano (10 anos de idade) através de um processo interventivo contemplando o ciclo investigativo da pesquisa utilizando uma história em quadrinhos. Realizamos um estudo qualitativo em duas turmas de escolas municipais de Pernambuco através de uma diagnose e duas intervenções de ensino. A maioria das atividades realizadas ocorreram de maneira híbrida. Durante a intervenção os alunos vivenciaram todas as fases do ciclo investigativo de Guimarães e Gitirana (2013). No primeiro dia com maior suporte da pesquisadora/professora e no segundo dia de forma autônoma, utilizando histórias em quadrinhos como recurso pedagógico. Os alunos, vivenciando pesquisas, aprenderam a pesquisar considerando todas as fases do ciclo investigativo. O domínio conceitual e didático da pesquisadora/professora, aliado a um adequado planejamento das aulas foi fundamental para o ensino de Estatística através das fases do ciclo investigativo.

Palavras chave: Educação Estatística/ Ciclo Investigativo/ História em quadrinhos/ Letramento Estatístico/ Anos Iniciais

Formação estatística crítica em um projeto de letramento estatístico: uma possibilidade

Fernanda Angelo Pereira

fernandap@id.uff.br

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Mauren Porciúncula

mauren.porciuncula@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Resumo

O estudo aborda a promoção do letramento estatístico por meio da implementação de Projetos de Aprendizagem Estatísticos (PAE) no contexto do Centro de Convívio dos Meninos do Mar (CCMar), Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Brasil. O objetivo deste texto é apresentar indícios de que o Projeto Letramento Multimídia Estatístico (LeME) tem o potencial de mobilizar uma formação estatisticamente crítica por meio do desenvolvimento de um PAE. O letramento estatístico é definido como a capacidade de compreender, interpretar e utilizar informações estatísticas de maneira crítica. O PAE é conduzido com base em princípios como a escolha de temas pelos estudantes, a coleta e análise de dados, a divulgação de resultados e a avaliação da atividade. O estudo se concentra na Educação Estatística Crítica (EEC), que busca desenvolver habilidades analíticas e reflexivas dos alunos em relação às informações estatísticas. A abordagem da EEC enfatiza a contextualização dos dados, o desenvolvimento do julgamento crítico, a valorização do conhecimento reflexivo e a preparação para interpretar informações estatísticas no mundo real. Os resultados

da pesquisa indicam que a abordagem do LeME tem o potencial de promover a EEC ao envolver os alunos em temas sociais relevantes e incentivar sua análise crítica de informações estatísticas.

Palavras-chave: educação estatística / educação crítica / educação estatística crítica

La importancia de la estadística cívica en el desarrollo del pensamiento crítico en la ciudadanía

David Israel Becerra Martin

davidbecerramartin@gmail.com

Universidad Autónoma de Yucatán UADY

Jesús Enrique Pinto Sosa

psosa@correo.uady.mx

Universidad Autónoma de Yucatán UADY

Resumen

En las sociedades actuales, el pensamiento crítico y habilidades argumentativas son esenciales en la formación ciudadana. La estadística cívica emerge como una subdisciplina de la alfabetización estadística que promueve la participación de la ciudadanía, y tiene implicaciones y desafíos que incluyen el estudio sobre los cambios y problemas sociales que afectan a la sociedad. A través de un proceso reflexivo con base en la revisión de la literatura, el objetivo de esta comunicación fue examinar y analizar el papel de la estadística cívica en el desarrollo del pensamiento crítico en la ciudadanía y su importancia en el ámbito escolar. Se concluye que la estadística cívica es una herramienta educativa que habilita procesos para resignificar información y producir argumentos en un marco diálogo participativo; lo cual empodera a los ciudadanos en la toma de decisiones informadas y promover una participación activa en la vida democrática, contribuyendo a la construcción de sociedades más equitativas y comprometidas con valores democráticos fundamentales.

Palabras clave: Ciudadanía crítica / Pensamiento crítico / Educación estadística / Estadística cívica

Pensamiento probabilístico desde la narrativa en estudiantes de 9 a 11 años y su relación con la resolución de problemas

Nela Del Rocío Sánchez López

nsanchez69@uan.edu.co

Universidad Antonio Nariño UAN-Colombia

Diana Carolina Pérez Duarte

dianacperez@uan.edu.co

Universidad Antonio Nariño UAN-Colombia

Luis Fernando Pérez Duarte

luisfperez@uan.edu.co

Universidad Antonio Nariño UAN-Colombia

Resumen

En la última década, se han desarrollado investigaciones sobre la importancia del desarrollo del pensamiento probabilístico desde los inicios de la etapa escolar de los niños. Autores, como Godino, Batanero y Cañizares (1987), Alsina y Vásquez (2016), hacen referencia a las deficiencias en los sistemas educativos para la enseñanza de la probabilidad en los primeros años, debido a la falta de experiencia de los docentes hacia la orientación de estos conceptos. La presente investigación tiene como finalidad el fortalecimiento del pensamiento probabilístico para niños en edades de 9 a 11 años, a través del diseño de un modelo didáctico sustentado desde la narrativa, la resolución de problemas y la visualización. Para identificar las necesidades e importancia del desarrollo del pensamiento probabilístico en estas edades, así como las prácticas pedagógicas que desarrollan en las clases, se realizó una encuesta a docentes en ejercicio que orientan el área de matemáticas en básica primaria y a docentes del área de matemáticas de diferentes niveles, dichos resultados se utilizan para el diagnóstico y construcción de las actividades que se aplicarán a los estudiantes. Las actividades presentan una estructura que permiten al estudiante construir los conceptos fundamentales de la probabilidad al dar solución a problemas no rutinarios y a contextos en situaciones de incertidumbre.

Palabras clave: Pensamiento Probabilístico/ Narrativa / Resolución de Problemas /Modelo Didáctico

Implementación de la Estadística Cívica: Una hoja de ruta para enseñar a pensar críticamente sobre los datos de la sociedad

Joachim Engel

engel@ph-ludwigsburg.de

Universidad de Educación de Ludwigsburg, Alemania

Laura Martignon

martignon@ph-ludwigsburg.de

Universidad de Educación de Ludwigsburg, Alemania

Resumen

Capacitar a los ciudadanos para utilizar y analizar fuentes de datos y razonamientos basados en datos sobre cuestiones sociales candentes, exige cambios en la enseñanza y el aprendizaje de la Estadística. El campo recientemente desarrollado de la Estadística Cívica, está diseñado para promover y mejorar la comprensión crítica de datos cuantitativos relevantes para importantes cuestiones sociales. Presentamos una lista de recomendaciones relacionadas con los cambios necesarios en la enseñanza de la comprensión crítica de la Estadística con relación a la sociedad. La aplicación de la Estadística Cívica en la práctica del aula requiere algunos conocimientos estadísticos específicos y plantea numerosos retos pedagógicos y tecnológicos. Ofrecemos algunas orientaciones sobre cómo explorar los recursos pertinentes y elaborar materiales para la enseñanza de la Estadística Cívica.

Palabras clave: estadísticas cívicas / pensamiento crítico / competencias ciudadanas / Educación para el desarrollo sostenible

Grupo de discusión G3. Ideas fundamentales en Probabilidad y Estadística

Encontrando sentido estadístico en representaciones visuales no convencionales

Lucía Zapata-Cardona

lucia.zapata1@udea.edu.co

Universidad de Antioquia, Colombia

Resumen

En la vida cívica, académica y laboral las personas interactúan constantemente con representaciones visuales de datos, pero la formación estadística escolar se apoya principalmente de las representaciones convencionales. Este estudio explora cómo los participantes dan sentido a las representaciones visuales no convencionales en contextos socio-científicos. La información se produjo a partir de una entrevista semiestructurada cuando un participante de la escuela primaria (9 años) interactuaba con una representación visual no convencional publicada en el New York Times. La entrevista fue grabada en video y transcrita palabra a palabra para facilitar el análisis. Los resultados reflejan que la interacción con la representación visual promovió el sentido estadístico en el participante reflejado en el uso de recursos matemáticos, el establecimiento de asociaciones y la conexión experiencial.

Palabras clave: sentido estadístico / representaciones visuales / gráfico de dispersión

Ideas estadísticas fundamentales y conceptos del análisis de datos que relacionan profesores de Matemática

Jonatan Araneo

ema.araneo22@gmail.com

Escuela de Educación Secundaria N° 2 – Cañuelas

Liliana Mabel Tauber

estadisticamatematicafhuc@gmail.com

Facultad de Humanidades y Ciencias – Universidad Nacional del Litoral – FHUC-UNL

Resumen

Estudios previos muestran la relevancia de las ideas estocásticas fundamentales en la comprensión integral de conceptos estadísticos, lo cual implica establecer relaciones entre conceptos e ideas fundamentales. Con el objetivo de describir las relaciones que evidencian 60 profesores de Matemática, en este trabajo, se comparten las respuestas de éstos a un ítem de Análisis Exploratorio de Datos que permite conectar las ideas fundamentales de distribución, resumen e inferencia informal. Los resultados muestran que la mayoría de los profesores parece evidenciar una comprensión de conceptos aislados, en muchos casos incompletos, cuando se analiza una situación de comparación de distribuciones. Esta evidencia podría ser considerada al diseñar propuestas formativas que abran un espacio para resignificar las ideas estadísticas fundamentales.

Palabras clave: ideas estadísticas fundamentales / profesores de matemática / análisis exploratorio de datos

Diseño didáctico para desarrollar prácticas estocásticas sobre la inferencia bayesiana: una investigación basada en el diseño

Cristian G. Paredes-Cancino

cristian.paredes@cinvestav.mx

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav)

Gisela Montiel-Espinosa

gmontiele@cinvestav.mx

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav)

Resumen

La toma de decisiones ante situaciones de incertidumbre se ha manifestado como una necesidad del mundo contemporáneo. Mientras más incertidumbre nos ofrezca una situación, más difícil se torna la decisión; por tal motivo, la capacidad de razonar inferencialmente es importante en la sociedad. En relación con esto, la inferencia tiene dos interpretaciones, la frecuentista y la bayesiana; referente a la segunda, la enseñanza escolar promueve un enfoque procedimental. En consecuencia, con el objetivo de fomentar en estudiantes de bachillerato nuevas formas de razonamiento inferencial desde la perspectiva bayesiana, se propone una investigación basada en el diseño orientada teóricamente por la perspectiva de prácticas matemáticas de la socioepistemología. Como resultados, se presenta un ejemplo de los aspectos que conforman la primera fase de este tipo de investigación, es decir, la trayectoria de desarrollo de prácticas y las tareas de instrucción. La implementación del diseño y el análisis retrospectivo se espera brinden nuevos elementos para robustecer el modelo epistemológico basado en prácticas.

Palabras clave: Trayectoria de desarrollo de prácticas / Prácticas estocásticas / Inferencia bayesiana / Investigación basada en el diseño

Grupo de discusión G4. Innovación y tecnología educativa en la Educación estocástica

El uso de aplicaciones web o móviles para la enseñanza y aprendizaje de la estadística: Un análisis bibliométrico

Javiera Herrera

javiera.herrerap@usach.cl

Felipe Ruz

felipe.ruz.a@pucv.cl

Patricio Videla

patricio.videla@pucv.cl

Benjamín Aguilar

benjamin.aguilar.m@mail.pucv.cl

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV)

Resumen

En esta era de información rápida y constante evolución tecnológica, la comprensión y análisis de datos son cruciales para ser ciudadanos críticos. Por esta razón, la educación estadística se ha vuelto esencial desde temprana edad, pero por diversos motivos se generan problemas en su enseñanza-aprendizaje. En la educación superior, la formación estadística se enfrenta a retos, tales como la falta de actualización de contenidos y metodologías, así como la formación insuficiente de profesores. Para abordar estos desafíos, se realizó una revisión bibliométrica de la literatura sobre el uso de aplicaciones móviles o web para el aprendizaje de la estadística en la educación superior. Se identificaron países y universidades líderes en producción científica, palabras clave recurrentes y la colaboración internacional entre países y coautorías en este campo. Finalizamos con proyecciones en términos de nuevos indicadores de producción a considerar y la posibilidad de aplicar estos resultados en el desarrollo de herramientas tecnológicas para la enseñanza y aprendizaje de la estadística en educación superior.

Palabras claves: Bibliometría / Aplicación / Educación Estadística

Uso de datos abiertos y ChatGPT para promover la Alfabetización Estadística

María Lorena Guglielmone

lorena.guglielmone@uner.edu.ar

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)

Resumen

En este trabajo se presenta una propuesta didáctica, desarrollada en una universidad pública de Argentina, que tuvo como objetivo que los estudiantes pongan en juego habilidades de Alfabetización estadística en el análisis de datos. Para ello, los alumnos tuvieron que buscar una base de datos abierta vinculada a algún contexto de interés y formular dos preguntas de investigación con la ayuda de ChatGPT. Las preguntas tenían que ser formuladas de tal manera que, para responderlas, necesitaran hacer un análisis estadístico con los datos elegidos. Los informes presentados por los estudiantes muestran habilidades para aplicar conocimientos estadísticos, matemáticos y del contexto de los datos, junto con una postura crítica en la interpretación y comunicación de los resultados.

Palabras clave: alfabetización estadística / datos abiertos / ChatGPT / preguntas de investigación.

G5. Educación estadística en las disciplinas

Avance de investigación sobre la recuperación como estrategia pedagógica para la enseñanza de Biostatística en alumnos la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy

Juan Manuel Solís

juanmasolis@fca.unju.edu.ar

Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Facultad de Ciencias Agrarias.

Resumen

En este trabajo se presenta un avance de investigación sobre la recuperación como estrategia pedagógica para la enseñanza de Bioestadística en alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias. Se comparó el grado de apropiación de conceptos estadísticos al finalizar la cursada según la frecuencia de recuperación de dichos conceptos en clase, y el número de veces que cada alumno resolvió un ejercicio práctico evaluatorio sobre dichos conceptos durante la cursada, combinando un análisis de componentes principales robusto y métodos no paramétricos. Los resultados mostraron que una mayor apropiación de conceptos estadísticos por parte de los alumnos estuvo asociada mayormente a la frecuencia con que fueron tratados durante la cursada independientemente del nivel de dificultad del concepto. No se observó una asociación entre la apropiación de conceptos estadísticos y el número de veces que cada alumno resolvió ejercicios sobre ellos.

Palabras clave: repetición / aprendizaje de largo plazo / banco de preguntas

Actitudes hacia la Estadística y su incidencia en el rendimiento. Un estudio realizado con alumnos del 1er. año del Profesorado y Licenciatura en Geografía. Facultad de Humanidades (UNNE)

Gabriela Gescovich

gabrielagescovich@hotmail.com

Universidad Nacional Del Nordeste, Argentina

Laura Zalazar

laurazalazar@gmail.com

Universidad Nacional Del Nordeste, Argentina

Resumen

En el presente trabajo, hemos llevado a cabo un estudio de las actitudes hacia la Estadística en alumnos universitarios que cursan la asignatura Matemática Aplicada en el marco de la Licenciatura y Profesorado en Geografía de la Facultad de Humanidades (UNNE), analizando además la relación existente entre el tipo de actitud y la calificación final obtenida en dicha asignatura. Se trata de un estudio cuantitativo sustentado en un diseño descriptivo donde se suministró una escala de Actitud hacia las Estadística a una muestra aleatoria de 40 alumnos. Los resultados señalan que, las actitudes del estudiantado hacia la Estadística son favorables; sin diferencias significativas de la actitud por género, se corrobora además la existencia de una correlación positiva y significativa entre la actitud hacia la Estadística y la calificación final obtenida en dicha asignatura. Estos resultados contribuyen a una comprensión más profunda de la relación entre las actitudes de los estudiantes universitarios hacia la Estadística y su rendimiento académico. Estas conclusiones podrían tener implicaciones en la forma en que se aborda la enseñanza de la Estadística, resaltando la importancia de fomentar actitudes positivas hacia la materia para mejorar el éxito académico en este campo.

Palabras clave: Actitud hacia la estadística / Rendimiento Académico / Enseñanza Universitaria.

Propuesta didáctica para la enseñanza universitaria de Estadística aplicando el método de proyecto

Teresita Evelina Terán

teresitateran52@gmail.com

Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI), Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Ariel Hernán Real

ariel.h.real@gmail.com

Departamento de Ciencias Básicas. Universidad Nacional de Luján, Argentina

Resumen

Se presenta una experiencia realizada entre una docente de posgrado del Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI), perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y profesores de carreras de grado pertenecientes a la División Estadística del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján (UNLu). Se trabajó desde la técnica de aprender haciendo. Se presentó el tema y su viabilidad en la enseñanza universitaria en el marco de un curso de postgrado. Los profesores asistentes se organizaron en grupos, y participaron asumiendo el rol de alumnos. Experimentaron todos los pasos de la aplicación del método de proyecto. Realizaron sus prácticas buscando bases de datos adecuadas para desarrollar los temas definidos en los programas de la asignatura Estadística, para las carreras Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración. El curso se evaluó con el uso de rúbricas y una encuesta de metacognición. Como resultado, se confirmó que el 90% de los temas de la asignatura podrían abordarse con esta metodología. Los intercambios logrados contribuirán a hacerlo de una manera dinámica y motivadora.

Palabras clave: educación estadística / formación de profesores / didáctica de la Estadística / método de Proyecto.

Aprendizaje estadístico en los cursos de economía brasileños: ¿qué perciben los estudiantes?

Diêgo Bezerra De Melo Maciel

diego.mmaciell@ufpe.br

Universidad Federal de Pernambuco - UFPE

Resumen

La Estadística, mientras disciplina académica, tiene una gran presencia en los planes de estudio de los cursos de Economía en todo el mundo, incluidos los de Brasil. Al mismo tiempo, el rendimiento de los estudiantes brasileños en los exámenes nacionales a gran escala es históricamente bajo, en Estadística: apenas pueden tener éxito en la mitad de las preguntas. A partir de esto, buscamos en este trabajo investigar las características del aprendizaje estadístico de estos estudiantes, a partir de sus percepciones sobre el ambiente académico existente en los cursos de Economía. Para ello, utilizamos los resultados del Examen Nacional de Rendimiento Estudiantil - ENADE -, que es el principal instrumento de la evaluación del aprendizaje universitario brasileño. El Examen, además de medir el desempeño de los estudiantes en las asignaturas principales de los cursos de pregrado, también evalúa sus percepciones sobre el ambiente de enseñanza. Partimos del hecho de que las cuestiones de Estadística presentes en Enade están en sintonía con la perspectiva de la Alfabetización Estadística. Recogimos las percepciones de los 7.764 estudiantes del último año de la carrera de Economía que participaron en la edición 2018 del Examen. En todos los análisis, se evidenció que la mayoría de los participantes no percibieron, totalmente, situaciones de enseñanza-aprendizaje consistentes con la Alfabetización Estadística. Creemos que, posiblemente, una parte importante del bajo rendimiento en las estadísticas puede explicarse por esta realidad. Por lo tanto, es necesario repensar las prácticas docentes puestas en estos cursos, con el objetivo de preparar al estudiante, no solo para Enade, sino también para ser un ciudadano más activo, crítico y consciente.

Palabras clave: educación estadística / percepción / Enade / alfabetización estadística

Evaluación por competencias y alfabetización estadística: una experiencia con estudiantes de Ingeniería

María Cristina Kanobel

mckanobel@gmail.com

Grupo InTecEn -Universidad Tecnológica Nacional – UTN FRA

Lorena Belfiori

lbelfiori@fra.utn.edu.ar

Grupo InTecEn -Universidad Tecnológica Nacional – UTN FRA

Mariana Soledad García

mgarcia@fra.utn.edu.ar

Grupo InTecEn -Universidad Tecnológica Nacional – UTN FRA

Resumen

En este trabajo, se describe una experiencia de evaluación de competencias en estadística descriptiva en la asignatura Probabilidad y Estadística de la UTN Regional Avellaneda (Argentina). La actividad, que consistió en la resolución de una consigna de respuesta abierta a partir de datos reales, tuvo como objetivo evaluar el nivel de desarrollo de competencias en relación con el análisis de información, la descripción de resultados y la elaboración de hipótesis informales, como así también promover el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Aunque la tarea resultó desafiante para el estudiantado, el 75,9 % alcanzó niveles competenciales mínimos para aprobar la tarea. Entre las dificultades manifestadas por el alumnado, destacaron problemas relacionados al tipo de consignas no estructuradas que requieren elaboración propia. Asimismo, expresaron que estas tareas les ayudan a mejorar la comprensión y dar sentido a conceptos, favoreciendo la autorregulación de aprendizajes y el desarrollo de competencias blandas.

Palabras clave: educación estadística / evaluación por competencias / alfabetización estadística

Grupo de discusión G6. Educación estadística y currículo

Conflictos semióticos potenciales ligados al estudio de la tabla estadística en libros de texto de secundaria

Jocelyn D. Pallauta

jocelyn.diaz@ulagos.cl

Universidad de Los Lagos (ULagos)

Assumpta Estrada
assumpta.estrada@udl.cat
Universidad de Lleida (UDL)
Pedro Arteaga
parteaga@ugr.es
Universidad de Granada (UGR)

Resumen

En este trabajo se analiza y caracteriza los conflictos semióticos potenciales vinculados a las tablas estadísticas en 18 libros de textos españoles de Educación Secundaria (ESO). A través de un análisis de contenido y basados en la idea de conflicto semiótico del Enfoque Ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos se identifica una variedad de conflictos semióticos potenciales que podrían provocar errores en los estudiantes. Los conflictos identificados se relacionan con el lenguaje, la definición de conceptos, el planteamiento de proposiciones y procedimientos. Es fundamental que el profesor pueda identificar dichos conflictos para evitar que se presenten en los estudiantes.

Palabras clave: tabla estadística / libro de texto / conflictos semióticos

[Estrategias didácticas utilizadas por docentes en cursos introductorios de estadística en universidades públicas de Costa Rica](#)

José Andrey Zamora Araya
jzamo@una.ac.cr
Rosibel Tatiana Vallejos Brenes
rosibel.vallejos@una.ac.cr
Universidad de Costa Rica (UCR)
Universidad Nacional (UNA)

Resumen

El objetivo del estudio fue conocer las estrategias didácticas y de evaluación implementadas por el profesorado de cursos introductorios en el área de Estadística en las universidades públicas de Costa Rica. Se toma como referente los conceptos de alfabetización, razonamiento y pensamiento estadístico como fines de la Educación Estadística. Se realizó una búsqueda bibliográfica de los principales cursos introductorios en el área que se imparten en las universidades públicas del país y se llevó a cabo una reunión con 14 docentes para compartir experiencias relacionadas con métodos de evaluación, instrucción y problemáticas a las que se enfrentan al dar clases. Los hallazgos muestran problemáticas similares en todas las instituciones, predominando la clase magistral, la evaluación centrada en exámenes, la falta de equipo tecnológico. También se mencionan casos exitosos relacionados con el aprendizaje por proyectos, estudios de caso, lectura de artículos y uso de videos. Se expone la necesidad de capacitación en metodologías de enseñanza, la incorporación de tecnología con fines didácticos y cómo enseñar estadística de manera crítica y no solo mediante la aplicación de fórmulas.

Palabras clave: educación estadística/ alfabetización estadística / didáctica de la Estadística.

[La Nueva Escuela Mexicana: avances y retos en el currículum estadístico del bachillerato mexicano](#)

Eleazar Silvestre Castro
eleazar.silvestre@unison.mx
Oscar Alberto Cañez Olivarría
a222230175@unison.mx
Universidad de Sonora (UNISON)

Resumen

México atraviesa por una reforma curricular que involucra a todos los niveles educativos básicos, denominada La Nueva Escuela Mexicana (NEM). Dentro de este macroproceso, se ha diseñado una reforma curricular enfocada en el nivel medio superior, denominada Nuevo Marco Curricular Común de la Educación Media

Superior (MCCEMS), que está próxima a implementarse. El MCCEMS trae consigo cambios importantes para la formación estadística del estudiantado: la materia correspondiente se ubica al inicio del bachillerato, como el primer curso de matemáticas de carácter obligatorio, además de reincorporar contenidos temáticos que se relacionan con el muestreo y la introducción a la inferencia estadística. Con este trasfondo, el objetivo de este trabajo es presentar resultados iniciales acerca de algunos rasgos principales del currículum estadístico que se enmarcan en el MCCEMS; utilizando una metodología de carácter documental, analizamos los objetivos, contenidos, materiales y formas de enseñanza sobre la disciplina y educación estadística. Como resultados preliminares, se destaca que los objetivos de aprendizaje están vinculados indirectamente a la educación estadística; los contenidos cubren de manera introductoria lo considerado como fundamental; los recursos didácticos son escasos, pero se enfatiza en el uso de simulaciones aleatorias; y que, en general, el modelo de educación estadística del MCCEMS parece estar desvinculado de la aproximación metodológica de trabajo por proyectos estadísticos.

Palabras clave: bachillerato / currículum estadístico / currículum intencionado

De la clasificación a la representación estadística en Educación Infantil

Blanca Arteaga-Martínez

blanca.arteaga@edu.uned.es

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Jesús Macías-Sánchez

j.macias@ucm.es

Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Resumen

Este trabajo, de naturaleza descriptiva, parte de una reflexión desde la tarea de clasificación en las edades tempranas que puede conducir a la representación estadística, como una manera comprensiva de darle sentido. Se realiza una breve introducción que facilita la relación de los distintos términos, para apoyarse después en el contexto legislativo español desde el significado de –situación de aprendizaje– en la etapa de Educación Infantil, para finalizar con algunas propuestas de aula donde dejamos que sea el lector quien a partir de una estructura pueda adaptar a su aula, vinculando así la enseñanza- aprendizaje de los procesos de clasificación con un primer acercamiento al sentido estocástico temprano.

Palabras clave: clasificación / educación estadística / Educación Infantil / representación

Letramento probabilístico: diferentes representações em livro didático brasileiro do Ensino Médio

Caio Xavier

caio.sergio@ufpe.br

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Gilda Guimarães

gildalguimaraes@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Resumo

Esse artigo tem como objetivo analisar as representações utilizadas para o ensino dos conceitos de Probabilidade em um livro didático de Matemática brasileiro, aprovado pelo Programa Nacional de Livro e do Material Didático para o Ensino Médio (15a 17 anos de idade). Para tal, identificamos as diferentes representações utilizadas, as transições propostas entre as representações, os significados da probabilidade e o contexto proposto na atividade. Foram identificadas e analisadas 144 questões. Observamos que o livro didático está pautado no significado clássico, sendo a maioria das atividades envolvendo um contexto de jogos de azar. Em geral as atividades apresentam uma intercambialidade entre a representação escrita e a numérica fracionária. Assim, outros significados e representações propostas em diferentes contextos é bastante limitada. Além disso, as atividades não estimulam a criticidade e a tomada de decisões e, conseqüentemente, o Letramento Probabilístico.

Palabras-chave: Probabilidad/ Ensino Médio/ Letramento Probabilístico/ Livro didático/ Educação Estatística

¿Hacia dónde se está dirigiendo la formación de los estadísticos?

Mario Miguel Ojeda Ramírez

mojeda@uv.com

Universidad Veracruzana- UV

Ariel Antonio López Salas

arantsalas@gmail.com

Universidad Veracruzana- UV

Resumen

Se presenta una exploración del porcentaje de materias por área de formación de 78 programas de estadística de las regiones de Europa, Norte América y Latinoamérica. Las materias se clasificaron en las áreas propuestas por la *American Statistical Association* (ASA). Los resultados muestran una evolución hacia la ciencia de datos en Norteamérica y un claro rezago de Latinoamérica hacia esta área. La mayor variabilidad se presenta en Europa.

Palabras clave: Programas educativos / ciencia de datos/ carga académica / educación para estadísticos.

Las memorias fueron compiladas por Liliana Tauber, Claudia Vásquez y Jesús Pinto Sosa y se encuentran disponibles en

<https://www.fhuc.unl.edu.ar/educacionestadistica/wp-content/uploads/sites/31/2021/08/Educación-Estadística-para-la-formación-de-ciudadanía-crítica.pdf>

Liliana Tauber

estadisticamatematicafhuc@gmail.com

REVISTA DE EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

Ya está en línea el nuevo número de la Revista de Educación Estadística. En esta oportunidad cuenta con ocho artículos, con autores de Argentina, Brasil, Chile, España; abordando diversos temas de la probabilidad y la estadística.

Probabilidad en acción. Presentamos un juego de mesa para enseñar la probabilidad en los primeros años. Ailton Paulo de Oliveira Júnior, Nilceia Datori Barbosa

La génesis instrumental en la relación entre los niños y el modelo táctil en el estudio del concepto de azar. Verônica Yumi Kataoka, Aida Carvalho Vita.

Explorando la extensión del modelo MTSK al dominio estadístico. Características del aprendizaje desde la taxonomía SOLO. Pedro Vidal-Szabó; Soledad Estrella.

Diseño e implementación de rúbricas para caracterizar y evaluar la alfabetización estadística crítica en contextos de lectura. Gabriela

Pilar Cabrera, Liliana Mabel Tauber, Marcel David Pochulu.

La web social para aprender estadística. Una experiencia innovadora. Assumpta Estrada, Maria Ricart, Ivan Barbero, Eduard Vaquero.

El razonamiento proporcional y probabilístico en la enseñanza chilena. Un análisis de las normativas curriculares. Carmen Gloria Aguayo-Arriagada, Diego Ortiz Flores, María del Mar López-Martín.

[Estrategia para la enseñanza de la inferencia en ingeniería. Fundamentos para su diseño.](#) Stella Maris Figueroa, María Laura Distéfano

[El Proyecto de Aprendizaje Estadístico. Un recurso importante para explorar la Interdisciplinariedad.](#) Cassio Cristiano Giordano, Fernanda Angelo Pereira, Tiago da Silva Gautério, Mauren Porciúncula.

Invitamos a la comunidad de Educación Estadística a considerar a la [Revista de Educación Estadística](#) para publicar sus investigaciones. Próxima fecha de publicación: septiembre 2024. Fecha máxima de recepción 29 febrero 2024.

Danilo Díaz-Levicoy
revista.eduest@ucm.cl

EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA DO BRASIL

Chamada de Artigos para a Edição Especial: “Letramento Estatístico”

Organizadores: Cassio Cristiano Giordano e Ana Paula Gonçalves Pita

A Revista Paidéi@ publica trabalhos nos idiomas português, espanhol, francês e inglês, nas seguintes categorias:

- Artigo científico (10 a 25 páginas),
- Revisão de Literatura (até 15 páginas),
- Relato de experiência: (até 15 páginas),
- Comunicação científica: textos que representam pontos de vista, notas e comentários condizentes com os propósitos da revista (4 a 7 páginas),
- Entrevista (até 12 páginas) e - Resenha (2 a 3 páginas).

Cronograma

Envio dos artigos até 18 de fevereiro de 2024.

Retorno até 31 de março de 2024.

Envio da versão final pelos autores até 14 de abril de 2024.

Publicação até julho de 2024.

Condições para submissão

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores.

Os trabalhos devem ser encaminhados no formato word, com fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento 1,5.

Para assegurar o anonimato no processo de avaliação, o autor deve encaminhar um arquivo anexo SEPARADO (como documento suplementar) com título completo do artigo, nome do autor, titulação, identificação da instituição principal de vinculação e e-mail. É importante que a primeira página do texto contenha título completo do artigo, omitindo-se o nome do autor e o da instituição. Os trabalhos serão aceitos para apreciação supondo-se que são inéditos e não foram encaminhados a outros periódicos.

Para apresentação do artigo, utilizar as normas NBR6023/2018 e NBR10520/2002 da ABNT.

Ilustrações coloridas (gráficos e figuras) serão aceitas. As fotografias devem ser enviadas em formato ".jpg" e ".gif" no tamanho máximo de 40 kb.

A inserção de autores nas referências deve ser idêntica a da citação no texto.

Citação direta: transcrição literal do texto, indicando o autor, o ano da publicação da literatura utilizada e a página.

Citação indireta: transcrição não textual, indicando o autor e o ano (não há necessidade de indicação da página). Quando o nome do autor citado estiver no corpo do texto, colocar o sobrenome do autor com a primeira letra maiúscula, seguido do ano da publicação, e da página em citação direta. Ex.: Freire (1987, p. 29). Caso o nome do autor esteja entre parênteses, usar letra maiúscula. Ex.: (FREIRE, 1987, p. 29).

As citações com até três linhas não devem ser destacadas em bloco. Permanecem com a mesma fonte do texto e entre aspas, devendo conter a indicação do sobrenome do autor em letras maiúsculas, seguido do ano de publicação e da página utilizada. Ex.: (FREIRE, 1987, p. 29).

As citações com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, coincidindo a margem direita com o texto, utilizando a mesma fonte do texto, em tamanho menor (10), sem aspas e com espaçamento simples.

Quadros e tabelas deverão ser incluídos nos textos e numerados com algarismos arábicos em negrito, acima da figura e alinhamento esquerdo com as respectivas legendas. Ex.: Quadro 3 - Avaliação on-line.

As figuras deverão ser incluídas nos textos e numeradas com algarismos arábicos em negrito, acima da figura ou foto e alinhamento esquerdo com a respectiva legenda. Ex.: Figura 1 – Ambiente virtual de aprendizagem. Para apresentação do artigo, utilizar as normas NBR6023/2018 e NBR10520/2002 da ABNT.

A nota de rodapé somente poderá ser utilizada como nota explicativa, para complementar, explicar ou justificar algo no texto. Deve prevalecer o bom senso para que não haja excesso de linhas, ou seja, ocupar mais da metade da página, e aparecer em quase todas as páginas.

Usar letra maiúscula, com fonte Times New Roman, tamanho 14, em negrito nos TÍTULOS DOS CAPÍTULOS, INTRODUÇÃO, CONSIDERAÇÕES FINAIS E REFERÊNCIAS.

Os textos devem apresentar título, resumo e palavras-chave em inglês. O resumo em inglês deve aparecer logo abaixo do resumo em português no corpo do texto, mesmo que já tenha sido postado nos metadados.

Os resumos devem ter espaçamento simples, sem parágrafo e sem recuo.

Ainda nas REFERÊNCIAS, quando se tratar de obras consultadas on-line, o endereço eletrônico não deve aparecer entre os sinais, < >. Ex: e a data de acesso deve aparecer da seguinte forma. Ex: Acesso em: 27 mar. 2009.

As palavras-chave são separadas por ponto com, no máximo, cinco palavras; em inglês: "keywords".

O artigo ou relato de experiência deverá ter, no máximo, 5 (cinco) autores.

E-books

Ações mobilizadas por professores que ensinam combinatória, estatística e probabilidade: Reflexões, proposições e desafios

Sidney Silva Santos, Geovane Carlos Barbosa, Priscila Bernardo Martins (org).

Nas páginas deste livro, mergulhe em um cenário educacional apresentado por especialistas e pesquisadores apaixonados pelo ensino de Combinatória, Estatística e Probabilidade. Organizado com o intuito de aprimorar o conhecimento de educadores e pesquisadores, este volume reúne reflexões práticas e elucidativas sobre a aplicação desses temas nos diferentes níveis de ensino. Este compêndio aborda de forma incisiva a importância do domínio estatístico e probabilístico em um mundo repleto de dados e incertezas, destacando a necessidade de formar estudantes capazes de compreender, analisar e contextualizar informações estatísticas, garantindo sua atuação crítica e responsável na sociedade. Cada capítulo oferece insights valiosos extraídos de pesquisas realizadas por renomados acadêmicos, mergulhando em variados aspectos do ensino desses conteúdos. Desde análises das bases curriculares até estudos sobre práticas pedagógicas eficazes, o livro visa não apenas informar, mas também inspirar educadores a promoverem um ensino mais sólido e inclusivo.

Disponível: <https://editorametrics.com.br/livro/acoes-mobilizadas-por-professores-que-ensinam-combinatoria-estatistica-e-probabilidade>

Impactos tecnológicos na sociedade brasileira III - Paradigmas do direito brasileiro v

Fátima Aparecida Kian, Barbara Ferreira De Bonis, Luiz Gustavo De Oliveira Berne (org.)

O surgimento acelerado de novas tecnologias causa consideráveis impactos na sociedade, funcionando como verdadeiro vetor de mudanças no arcabouço jurídico. Estamos atravessando um momento ímpar na história em que cinco gerações convivem juntas, sendo que até pouco tempo eram apenas três. As novas tecnologias propiciaram este novo cenário e por conseguinte, um olhar amplo e dinâmico dos operadores do Direito, deve ser considerado de alta importância. Hoje, 8% do trabalho no mundo já é feito por robôs e isso vai aumentar rapidamente. E talvez em algum momento do futuro, metade da população não terá trabalho.

Información: <https://n9.cl/p5hzn>

Conferencias

Comprensión de gráficos estadísticos por futuras maestras de educación Infantil

Dr. Danilo A. Díaz Levicoy (UCM, Chile)

<https://www.youtube.com/watch?v=mqwTOG5WZQI>

Comprensión de gráficos estadísticos por futuras maestras de Educación Infantil

CiemaeUCM
Centro de Investigación en
Educatión Matemática y Estadística
Universidad Católica del Maule

Dr. Danilo Díaz-Levicoy
Universidad Católica del Maule

**Facultad
de Ciencias
Básicas**

Eventos de Educação Estatística

II Fórum do GT12/SBEM – Grupo de Trabalho de Educação e Estatística ligado à Sociedade Brasileira de Educação Matemática

Organizadores: Antonio Carlos de Souza; Carlos Eduardo Ferreira Monteiro; Cassio Cristiano Giordano; Cristiane de Arimatéa Rocha; Irene Maurício Cazorla; Miriam Cardoso Utsumi.

Tema: Panorama dos grupos de pesquisa em Educação Estatística no Brasil: desafios, avanços e perspectivas para os próximos anos.

<https://www.psiem.fe.unicamp.br/ii-forum-do-gt-12-educacao-estatistica#>

Educação Estatística
GT-12 SBEM

II FÓRUM DE GRUPOS DE PESQUISA DO GT12
17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023
UNICAMP CAMPINAS -SP

Informações
coordenacaogt12@gmail.com

Curso de Extensão “Análise Estatística Implicativa (A.S.I.)”

Organizadores: Saddo Ag Aumouloud; Vera Débora Maciel Vilhena.

Tema: Curso de Análise Estatística Implicativa e Análise de Similaridades.

<https://www.psiem.fe.unicamp.br/ii-forum-do-gt-12-educacao-estatistica#>

CURSO
EXTENSÃO II MÓDULO

ANÁLISE ESTATÍSTICA IMPLICATIVA - A.S.I

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
HORÁRIO: 14H ATÉ 17H

- ✓ 03/11/2023 - FUNDAMENTOS PARA O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO QUESTIONÁRIO
- ✓ 10/11/2023 - ORGANIZAÇÃO E CODIFICAÇÃO DE DADOS (CONSTRUÇÃO DA PLANILHA EXCEL - CSV)
- ✓ 17/11/2023 - TRATAMENTO DE DADOS POR CHIC - ANÁLISE DE CATEGORIA CHIC

MINISTRANTE
PROF. DR. SADDO AG ALMOULOU

INSCRIÇÕES
05/10 A 25/10/2023

LINK DA INSCRIÇÃO:
CLIQUE

MODO:
ONLINE

Oficina “Noções de Estatística com o uso de Material Concreto a partir do questionamento do mundo”

Organizadores: Vera Débora Maciel Vilhena; Jorge Williams.

Tema: Formação de professores sobre elaboração e uso de material concreto no ensino e na aprendizagem de Estatística.

<https://www.even3.com.br/ppgecm-387821/>

Tesis Doctoral

Probabilidade em ação com um jogo pedagógico e as relações com os processos de ensino e de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental

Autora: Nilceia Datori Barbosa

Director: Dr. Ailton Paulo De Oliveira Junior

Institución: Universidade Federal do ABC (UFABC) (Brasil)

Fecha: 2023

O presente trabalho tem como objetivo investigar e validar a contribuição do jogo pedagógico “Probabilidade em ação” em seus formatos manipulável e digital para os processos de ensino e aprendizagem da probabilidade de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Concebemos que construir e criar converge para trilhar o caminho da concepção do jogo pedagógico. Consideramos que os jogos, além de serem atrativos, são um exercício de aprendizagem ativa que possibilita simulações de tarefas que provocam e exigem soluções imediatas. Entendemos também que a resolução de problemas em contexto de jogos pode ser utilizada para o ensino de probabilidade, entretanto, ainda é escassa a disponibilidade desse recurso como material pedagógico para o trabalho com o ensino e a aprendizagem destes conceitos. Tomando como referência a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, no que diz respeito aos conteúdos e habilidades a serem trabalhados na unidade temática “Estatística e Probabilidade” para os anos iniciais do Ensino Fundamental, elaboramos dois tipos de cartas para o jogo: Perguntas (?) e Saiba Mais (!). As cartas “perguntas (?)” são tarefas baseadas em situações problemas cujo objetivo é favorecer a apreensão dos conteúdos e o desenvolvimento do conhecimento

probabilístico. Para a elaboração dessas cartas, junto à BNCC conectamos o Programa de Ensino sobre probabilidade e risco desenvolvido por Peter Bryant e Terezinha Nunes na Inglaterra e o documento norte-americano GAISE II. As cartas “saiba mais (!)”, trazem informações relevantes para a formação da criança cujo objetivo é propiciar um trabalho interdisciplinar, mostrando que a probabilidade está associada à diversas áreas do conhecimento. As tarefas buscam contemplar aspectos da BNCC, como leitura de mundo natural e social, pensamento crítico, sociabilidade e solidariedade. O desafio da pesquisa é mostrar a possibilidade de desenvolver um trabalho pedagógico para os anos iniciais do Ensino Fundamental, baseado em jogos e resolução de problemas que envolva conteúdos probabilísticos, criando um recurso fundamentado que favoreça o repensar sobre os métodos estratégicos, redimensionando-os a fim de minimizar o hiato existente entre as atividades lúdicas cotidianas realizadas pelos alunos, espontaneamente, e o trabalho desencadeado em sala de aula.

Cássio Cristiano Giordano
ccgiordano@gmail.com

TESIS DOCTORALES EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

ANÁLISIS DE LAS TABLAS ESTADÍSTICAS EN TEXTOS ESCOLARES Y SU COMPRENSIÓN POR ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA

Autora: Jocelyn Díaz Pallauta
Directores: Dr. Pedro Arteaga Cezón y Dra. María Magdalena Gea Serrano
Institución: Universidad de Granada (España)
Fecha: 2022

La tesis doctoral aborda el análisis de las tareas relacionadas con tablas estadísticas planteadas en los libros de texto chilenos y españoles, así como la evaluación de la comprensión sobre el tema en estudiantes españoles de Educación Secundaria Obligatoria. El interés del tema se justifica por el amplio uso de las tablas estadísticas en diferentes contextos y la carencia de investigaciones previas sobre el tema en el contexto español. Se utiliza como marco teórico el Enfoque Ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática. También nos basamos en documentos curriculares, y en investigaciones previas que tratan sobre la comprensión de las tablas estadísticas. A partir de estos fundamentos, esta investigación ha seguido las etapas que se describen a continuación. En primera instancia, se analiza la presencia de las tablas estadísticas en los directrices curriculares de Chile y España. Así también, se analizan dos muestras de libros de texto de ambos países. La muestra chilena se compone de 12 textos escolares de 5° a 8° curso (10 a 13 años), y la española se constituye de 24 libros de texto que abarcan los últimos cursos de Educación Primaria (5° y 6° curso) y toda la Educación Secundaria Obligatoria. Se realiza un análisis semiótico de las tablas estadísticas en los textos, identificando los objetos matemáticos primarios definidos en el Enfoque Ontosemiótico, así como otras variables que inciden en la comprensión de este objeto. Asimismo, se identifican algunos conflictos semióticos potenciales. Dicho análisis se conforma en la base para determinar la definición semántica del cuestionario para evaluar la comprensión de los estudiantes sobre este tema. En una segunda etapa, se diseña y valida un cuestionario de respuesta abierta, basado en la definición semántica realizada en la etapa anterior, para evaluar la comprensión de las tablas estadísticas con estudiantes españoles de 1° y 3° curso de ESO. Los ítems propuestos para el cuestionario fueron seleccionados y validados a través de juicio de expertos. Por último, se aplicó el cuestionario sobre la comprensión de la tabla estadística a una muestra de 277 estudiantes españoles de 1° y 3° curso de la Educación Secundaria Obligatoria, pertenecientes a dos centros públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A partir de sus respuestas se analizan los conocimientos matemáticos, identificando y clasificando sus principales conflictos semióticos. Entre los principales aportes de este trabajo, se considera la entrega de información detallada sobre el significado institucional de referencia en los libros de texto y en los lineamientos curriculares. Por otra parte, se aporta información sobre el significado personal atribuido a las tablas estadísticas por parte de los estudiantes. Así también se aporta información relacionada con las

características psicométricas del instrumento, el cual se podría aplicar en otros contextos. Otra contribución son las diferentes publicaciones derivadas de la tesis.

Disponible en: <https://digibug.ugr.es/handle/10481/77953>

ACTIVIDADES EN LÍNEA

Desarrollo del pensamiento probabilístico

Dra. Carmen Batanero (UG, España)

PERÚ Ministerio de Educación

II Ciclo de videoconferencias
Aprendizaje y Enseñanza de la Matemática
MAYO - AGOSTO

Desarrollo del pensamiento probabilístico
Carmen Batanero
España

1er workshop de Educación Estadística de Profesores

Comunidad Educación Estocástica

1º WORKSHOP INTERNACIONAL
EDUCACIÓN ESTADÍSTICA PARA PROFESORES
4 de agosto de 2023
18:00-20:30 hrs. (UTC -4)
EVENTO VIRTUAL Y GRATUITO
CON TRADUCCIÓN ESPAÑOL

Moderadores:
Dr. Felipe Ruz
Dra. Elisabeth Ramos

Expositoras:
Dra. Beth Chance
Castrova Polytechnic State University
Dra. Elsa Medina
Castrova Polytechnic State University
Dra. Valentina Giacconi
Universidad de O'Higgins
Dra. Francisca Manriquez
Universidad de O'Higgins

Programa
18:00 h - Apertura
18:05 h - Taller 1 (equipo internacional)
"Proceso de Investigación Estadística en el aula escolar: Oportunidades y desafíos"
19:05 h - Taller 2 (equipo nacional)
"Repensando el análisis exploratorio de datos y las probabilidades para el aula escolar"
20:00 h - Conservatorio
20:25 h - Cierre

REGÍSTRATE

educacionestocastica.cl

Proyectos FONDECYT 3220122 y FONDECYT 3220056

Enseñando estadística y probabilidades en el entorno dinámico de GeoGebra

Dr. Fredy Rivadeneira Loor

Enseñando estadística y probabilidades en el entorno dinámico de GeoGebra

Fredy Rivadeneira Loor

- Profesor de Estadística y Didáctica de las Matemática y la Física UTM
- Asociado fundador de la CGL
- Miembro de la CEMAS
- Coordinador del IGUTM

Estadística temprana: desarrollo del razonamiento inferencial informal en el aula escolar

Dra. Soledad Estrella

Estadística temprana: desarrollo del razonamiento inferencial informal en el aula escolar

Soledad Estrella
Instituto de Matemáticas
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
CHILE

2do workshop de Educación Estadística de profesores

Comunidad Educación Estocástica

2° WORKSHOP 2023

EDUCACIÓN ESTADÍSTICA PARA PROFESORES

"Construyendo comunidad para la enseñanza de la estadística en Chile"

EVENTO HÍBRIDO, GRATIS Y CON CERTIFICACIÓN

15 diciembre 2023
9:00 - 14:00 hrs. (UTC -4)

Casa Central PUCV, Av. Brasil 2950, Valparaíso
Auditorio Quinto Centenario (4to piso)

Equipo

- Dr. Felipe Ruz**
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
- Dra. Elisabeth Ramos**
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
- Dra. Valentina Giacconi**
Universidad de O'Higgins
- Dra. Francisca M. Ubbilla**
Universidad de O'Higgins
- Mg. (c) Isadora Navarro**
Universidad de Valparaíso

Programa

- 9:00 h - Apertura
- 9:15 h - Charla Inaugural
Enfoques metodológicos para la enseñanza de la estadística en la escuela
- 9:45 h - Taller I
Propuestas de enseñanza de la estadística (Profesores participantes del diplomado Edu. Estadística par profs.)
- 10:45 h - Coffee break
- 11:15 h - Taller II
Propuestas de enseñanza de la estadística (Profesores participantes del diplomado Edu. Estadística par profs.)
- 12:15 h - Conversatorio
Herramientas y recursos para la enseñanza de la estadística
- 13:15 h - Lanzamiento Grupo EDEPRO
- 13:30 h - Cóctel de cierre

Cupos Limitados

Proyectos ANID FONDECYT 3220122 y FONDECYT 220056

¡Las estadísticas nos invaden! Aportes de la alfabetización estadística a la ciudadanía crítica

Dra. Liliana Tauber

¡Las estadísticas nos invaden!

Aportes de la Alfabetización estadística a la ciudadanía crítica

Liliana Tauber

estadisticamatematicafhuc@gmail.com

<https://reliee.weebly.com/>

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

FHUC

UNL - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS

RELIEE

RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

¿Qué nos puede ofrecer Lesson Study en línea? Experiencias chilenas en formación docente y con formadores de futuros profesores

Dra. Soledad Estrella

**¿Qué nos puede ofrecer *Lesson Study* en línea?:
experiencias chilenas en formación docente y con
formadores/as de futuros profesores**

Soledad Estrella. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
Instituto de Matemáticas, Facultad de Ciencias.

Buceando en un mar de datos... ¡Azar y alfabetización estadística al rescate!

Dra. Liliana Tauber

STATISTICS EDUCATION RESEARCH JOURNAL (SERJ)

En la web se encuentra disponible el volumen 22, números 2 y 3 del Statistics Education Research Journal. A continuación, el contenido de cada número:

Volume 22, Number 2 (2023). Special Issue: Early Statistical and Probabilistic Thinking

- [Editorial: Research on Early Statistical and Probabilistic Thinking](#)
Aisling Leavy, Maria Meletiou-Mavrotheris, Efi Paparistodemou, Daniel Frischemeier
- [Preschoolers' intuitive probabilistic thinking during outdoor play](#)
Zoi Nikiforidou, Jennie Jones
- [The role of data context and task context in young children's reading of data representations](#)
Virginia Kinnear
- [Young children's probabilistic and statistical reasoning in the context of informal statistical inference](#)
Gamze Kurt
- [The role of contexts in supporting early statistical reasoning in data modeling](#)
Lucia Zapata-Cardona
- [Reading and writing the world with children: statistical thinking and multivariate data](#)
Roberta Schnorr Buehring, Regina Célia Grandó
- [Linking probability and statistics in young students' reasoning with chance](#)
Lyn D. English
- [A semiotic perspective on learning mathematics with digital and analogue material: primary school children acting on statistical diagrams](#)
Lara Billion
- [The development of a statistical research project in childhood: interfaces with life sciences](#)
Celi Espasandin Lopes, Adriana Augusto, Sezilia Toledo
- [Exploring informal statistical inference in early statistics: a learning trajectory for third-grade students](#)
Soledad Estrella, Maritza Méndez-Reina, Pedro Vidal-Szabó
- [Hypothetical learning trajectory on informal hypothesis testing in a probability context](#)
Per Nilsson
- [Pre-service primary school teachers' knowledge during teaching informal statistical inference](#)
Arjen De Vetten, Ronald Keijzer, Judith Schoonenboom, Bert Van Oers
- [Statistical thinking at early primary school levels: curriculum perspectives in UAE textbooks](#)
Rafiq Hijazi, Ali Shaqlaih
- [Preparing preservice teachers to teach probability and statistics to early learners: a systematic review](#)
David Denton

Volume 22, Number 3 (2023).

- [Using a midterm warning system to improve student performance and engagement in an introductory statistics course: a randomized controlled trial](#)
Nooshin Rotondi, David Rudoler, William Hunter, Olayinka Sanusi, Chris Collier, Michael Rotondi
- [Model-eliciting activity with civil engineering students to solve a problem involving binomial distribution](#)
Martha Elena Aguiar Barrera, Humberto Gutiérrez Pulido, Verónica Vargas Alejo
- [Statistics attitudes after using guided project-based learning as an andragogical strategy in a graduate statistics course](#)
Adam Elder

- [Opportunities to learn mean, median, and mode afforded by textbook tasks](#)
Karin Landtblom
- [Analysing Costa Rican and Spanish students' comparisons of probabilities and ratios](#)
Carmen Batanero, Luis A. Hernández-Solís, María M. Gea
- [Resources and tensions in student thinking about statistical design](#)
Kelly Findley, Brein Mosely, Aaron Ludkowski

ARTÍCULOS EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

A continuación, presentamos algunos artículos relacionados con Educación Estadística publicados durante los años 2022 y 2023 en distintas revistas. Seleccionamos trabajos que se encuentre a texto completo en la red de tal manera que puedan ser consultados con facilidad por los interesados. Invitamos a los lectores a enviar referencias de artículos para difundirlos en esta sección.

Artículos

Falsetti, M. C., Maidana, M., & Alvarez, M. (2023). Inferencias y modelo condicional en el diálogo entre estudiantes sobre tareas matemáticas. *Cuadrante*, 32(1), 77–98. <https://doi.org/10.48489/quadrante.30040>

Resumen. En este trabajo exploramos, con un estudio de caso, cómo se construyen los modelos mentales de los razonamientos condicionales (Modus Ponens, Modus Tollens y sus falacias asociadas) mediante significados que los estudiantes dan a los objetos y relaciones matemáticos de las premisas. Estas inferencias se presentan en tareas matemáticas planteadas en registros gráfico y coloquial. Se analiza el protocolo de una entrevista en profundidad realizada a estudiantes ingresantes a la universidad quienes elaboran consideraciones adicionales de sus producciones. Hemos tenido en cuenta la Teoría de Modelos Mentales (TMM) para el análisis desde una perspectiva semántica tanto de la información de las premisas como del esquema de razonamiento. Los resultados de este trabajo posibilitan pensar en condiciones de enseñanza para el razonamiento deductivo en clases de matemáticas incorporando aportes de la TMM a lo didáctico.

Palabras clave: pensamiento lógico-matemático, método deductivo, matemáticas de ingreso universitario, modelo mental del condicional, estudio de casos.

López-Martín, M. del M., Aguayo-Arriagada, C. G., Vásquez, C., & Burgos Navarro, M. (2023). Conocimiento didáctico-matemático de futuros maestros chilenos: implicaciones para la enseñanza de la probabilidad en Educación Básica. *PARADIGMA*, 44(4), 170-193. <https://doi.org/10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2023.p170-193.id1391>

Resumen. Es claro que el futuro maestro debe tener un conocimiento del contenido matemático, que le permita resolver las tareas que propone a sus estudiantes. Pero también debe poseer un conocimiento didáctico del contenido que le permita interpretar de manera profesional las respuestas de los estudiantes, identificar las estrategias erróneas y tomar decisiones de acción efectivas para apoyar los procesos de enseñanza y ayudar a sus alumnos a progresar en sus aprendizajes. En el presente trabajo se evalúa el conocimiento didáctico-matemático de futuros maestros chilenos de Educación Básica que optan a la mención en Matemática en relación con el razonamiento probabilístico. Haciendo uso de las herramientas teórico-metodológicas del Enfoque Ontosemiótico, se ha diseñado un instrumento que considera los errores frecuentes que presentan los estudiantes de Educación Básica cuando resuelven problemas de probabilidades en un contexto de urnas y pretende valorar la competencia de futuros maestros para interpretar las respuestas de los alumnos y responder a sus estrategias erróneas. Los resultados obtenidos por medio del análisis de las respuestas revelan las limitaciones que presentan los futuros maestros cuando abordan tareas en las que tienen que poner en juego tanto su conocimiento matemático como su conocimiento didáctico. Por tanto, es necesario brindar oportunidades de aprendizaje que permitan que los futuros maestros desarrollen una comprensión en profundidad de las distintas facetas involucradas en el conocimiento didáctico-matemático en torno a la probabilidad.

Palabras clave: Enfoque ontosemiótico, probabilidad, conocimiento didáctico-matemático, formación de profesores, razonamiento probabilístico.

Batanero, C., Gea, M. M. & Álvarez-Arroyo, R. (2023). La educación del razonamiento probabilístico. *Educ. Matem. Pesq., São Paulo, v. 25, n. 2, p.127-144, 2023 – 25 anos da revista EMP.* <http://dx.doi.org/10.23925/1983-3156.2023v25i1p127-144>

Resumen: Aunque en los últimos años la enseñanza de la probabilidad se ha introducido en muchos países desde la educación primaria y se extiende a lo largo de todos los niveles educativos, la investigación nos informa de errores frecuentes al aplicarla en contextos cotidianos o en la toma de decisiones profesionales. En este trabajo se comienza analizando la cultura probabilística, como la base del razonamiento probabilístico que debiera adquirir toda persona. Seguidamente, se analizan las características y componentes básicos de dicho razonamiento y se describen algunos de los sesgos más frecuentes en el mismo. Se concluye con algunas sugerencias para desarrollar el razonamiento probabilístico de los estudiantes.

Palabras clave: Razonamiento probabilístico, cultura probabilística, componentes, sesgos de razonamiento.

Torregrosa, A., Alba, M. & Albarracín, L. (2023). Aprendizaje basado en problemas en Educación Infantil: promoviendo aprendizajes estadísticos. *ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 38(1), 155-170.* <http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos>

Resumen. En el presente estudio se analiza cualitativamente el trabajo desarrollado por un grupo clase de P5 (5 años) en una actividad estadística diseñada como una propuesta de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) sobre una problemática cercana. La experiencia se registra en vídeo y se identifican los procesos en los que se ponen en juego las capacidades lógico-matemáticas utilizadas por los alumnos. Los resultados del estudio muestran en qué momentos el alumnado de P5 alcanza distintos contenidos estadísticos vinculados a la identificación, comparación y ordenación de datos. Los alumnos generan sus propias representaciones de datos y gestionan conjuntos de datos complejos. De los resultados se concluye que pueden diseñarse actividades basadas en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en el entorno cercano de los alumnos que resultan significativas para ellos y que les permite desarrollar un gran abanico de contenidos estadísticos.

Palabras clave: Estadística; Educación Infantil; Aprendizaje Basado en Problemas; capacidades lógico-matemáticas; competencia matemática.

Silva-Hormazába, M., & Alsina, A. (2023). STEAM para la sostenibilidad: integrando la educación estadística y científica en un contexto rural. *Revista Innovaciones Educativas, Vol. 25, Núm. 39, 188-204.* <https://doi.org/10.22458/ie.v25i39.4728>

Resumen. En los últimos años ha aumentado el interés para dar respuesta a las crisis social, ambiental y económica del mundo contemporáneo. Para ello, se ha impulsado la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y la Educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) como estrategias para enfrentar las problemáticas. Sin embargo, los nuevos enfoques de naturaleza interdisciplinar han recibido escasa o nula atención en los contextos rurales. Desde esta perspectiva, nuestro objetivo es describir la sistematización de una actividad STEAM para el desarrollo sostenible en un contexto rural multigrado, con estudiantes de 10 a 12 años. Para ello, se realiza una breve descripción conceptual de la educación STEAM, la EDS y su presencia en contextos rurales. Posteriormente, se describe el proceso de diseño de una actividad a partir de una unidad didáctica integrada (UDI), su implementación y algunas valoraciones de su impacto en la comunidad escolar. A partir del diseño e implementación de la UDI, que integra las fases de un ciclo de investigación estadística con la investigación científica, se concluye que: a) avanzar hacia una sociedad sostenible requiere una educación integral y equitativa, que permee todos los contextos escolares, incluyendo los rurales; b) el contexto rural ofrece una oportunidad única para desarrollar aprendizajes contextuales e interdisciplinarios y, con ello, promover competencias de sostenibilidad; y c) las investigaciones estadísticas son un recurso óptimo para ampliar las contribuciones que involucren Educación STEAM y EDS en contextos rurales.

Palabras clave: Educación para el Desarrollo Sostenible; STEAM, educación estadística, educación científica, contexto rural, educación primaria.

González, L., & Vergel, R. (2023). Análisis multimodal de una actividad sobre probabilidad con estudiantes de primaria. *Revista Venezolana de Investigación en Educación Matemática*, 3(3), e202312. <https://doi.org/10.54541/reviem.v3i3.7>

Resumen. Este artículo muestra el análisis de una actividad sobre probabilidad con estudiantes de tercer grado de educación primaria. Tomando como referencia los constructos teórico–metodológicos provenientes de la Teoría de la Objetivación, este estudio exploratorio –que hace parte de una investigación doctoral en curso– muestra, desde un análisis multimodal de la cognición humana, que las formas de acción y reflexión en relación con eventos no deterministas van apareciendo en la actividad matemática entre los estudiantes y el profesor, materializadas en palabras, gestos, movimiento corpóreo, entre otros medios semióticos de objetivación (MSO). De especial relevancia es el resultado según el cual a través de y con los MSO los estudiantes piensan y comunican tanto la comparación cualitativa de la posibilidad de ocurrencia de eventos como la variación de los resultados en que interviene el azar. Dicho resultado confirma que el saber probabilístico no es algo que se construye o que se posee, más bien el saber probabilístico es algo que ya está en la cultura y que, a través de la actividad con otros, los sujetos lo van encontrando (o no).

Palabras clave: Azar, Probabilidad, Actividad, Saber probabilístico, Medios semióticos de objetivación.

Guerra Véliz, Y., Leyva Haza, J. & Marín Mora, N. (2022). Regularidades en la construcción automatizada de gráficos estadísticos por estudiantes de ingeniería. *Revista Varela*, 22(62), 101–111. <http://www.revistavarela.uclv.edu.cu/index.php/rv/article/view/1394>

Resumen. Cómo lograr el razonamiento visual es un problema en la enseñanza de la estadística, que se centra en el uso de gráficos para cuya construcción, los programas computacionales son de gran ayuda. Muchos esfuerzos se han realizado en este sentido, pero las dificultades persisten y se manifiestan de maneras muy diversas. Por tal razón, una de las tareas de la investigación en didáctica de la estadística es describir los errores y aciertos de los estudiantes en este proceso constructivo con el fin de entender y mejorar el aprendizaje. El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados de un estudio realizado con estudiantes de Ingeniería en Control Automático, encaminado a encontrar regularidades en la construcción de gráficos estadísticos usando programas computacionales. La metodología se ajustó al enfoque cuantitativo y se aplicó un diseño no experimental transeccional y descriptivo con una sola medición. Como resultado se identificaron los tipos de gráficos estadísticos más usados por los estudiantes, así como los errores y los logros, se encontró similitud con los resultados alcanzados por otros investigadores en esta temática.

Palabras clave: Gráficos estadísticos, Errores de construcción Representación de datos Didáctica de la estadística Ingeniería, Gráficos por ordenador.

Alsina, A.; Bosch, E. (2023). Estadística y probabilidad en infantil y primaria: Diez materiales manipulativos esenciales para desarrollar el sentido estocástico. *Tangram: revista de educação matemática* 24-59. <https://doi.org/10.30612/tangram.v6i3.17587>

Resumen. La estadística y la probabilidad es el estándar de contenidos de más reciente incorporación en el currículo de matemáticas de infantil y primaria. Su presencia se debe a la necesidad de desarrollar el sentido estocástico desde las primeras edades, para que la ciudadanía movilice los conocimientos y las herramientas necesarias para interpretar críticamente los datos y tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. Con el propósito de ayudar al profesorado de las primeras etapas a conseguir este reto, en la primera parte de este artículo se describen los conocimientos importantes e ideas centrales de estadística y probabilidad para desarrollar el sentido estocástico; y, en la segunda parte, se presenta una selección de diez materiales manipulativos esenciales, a partir de criterios de contenido, de finalidades didácticas y de tipo de material. Para cada material, se describen diversas actividades por grupos de edad: 3-6 años; 6-8 años; 8-10 años; 10-12 años.

Palabras clave: Estadística y probabilidad. Sentido estocástico. Materiales manipulativos. Educación Infantil. Educación Primaria.

Alsina, A.; García-Alonso, I. (2023). La estadística y la probabilidad y su didáctica en la formación inicial de maestros en España. *Matemáticas, Educación y Sociedad*. 11-27. <https://journals.uco.es/mes/article/view/16225>

Resumen. Se muestra una panorámica general acerca de presencia de la estadística y la probabilidad y su didáctica en la formación inicial de docentes de infantil y primaria en España. Para ello, se ha realizado un primer análisis descriptivo-comparativo a partir de las guías docentes de las 39 universidades públicas españolas que ofrecen los grados de maestro. Los resultados muestran: a) en el grado de infantil, está presente en 11 universidades (28.2%); mientras que, en el grado de primaria, aparece en 30 universidades (76.9%); b) tiende a ofrecerse en asignaturas que incluyen otros contenidos; y c) predomina la formación didáctica frente a la disciplinar, con cierto desajuste respecto a la investigación. Se concluye que es necesario repensar y mejorar el panorama actual, considerando que estamos en una sociedad de la información en la que se necesita una ciudadanía con formación sólida en este campo.

Palabras clave: Formación inicial del profesorado de Matemáticas, Didáctica de la Estadística y la Probabilidad, Educación Primaria, Educación Infantil.

Pallauta, J. D., Batanero, C. & Gea, M. M. (2023). Un instrumento para evaluar la comprensión de tablas estadísticas en educación secundaria. *Enseñanza de las Ciencias*, 41(3), 89-112. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.5926>

Resumen. Las tablas estadísticas se utilizan con frecuencia en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), pero son escasos los instrumentos de evaluación que engloben las diferentes variables involucradas en su comprensión. Para cubrir esta carencia, se presenta un cuestionario que considera las principales variables y destrezas identificadas en la investigación sobre las tablas estadísticas incluidas en los libros de texto y su comprensión, junto a las directrices curriculares. Se describe el proceso de construcción y validación del instrumento y se aportan los índices de dificultad de los ítems, la fiabilidad del cuestionario y el efecto de las variables de tarea en su aplicación a una muestra de 128 estudiantes españoles de 3.º de la ESO. Se complementa con la descripción de los principales conflictos semióticos identificados y del nivel de lectura alcanzado en los ítems.

Palabras clave: Tablas estadísticas, Evaluación de la comprensión, Construcción de un cuestionario, Educación Secundaria Obligatoria.

Izagirre, A., Anasagasti, J., & Berciano, A. (2023). Conocimiento estadístico del futuro profesorado de educación primaria en la representación de datos. *Avances De Investigación En Educación Matemática*, (24), 111–130. <https://doi.org/10.35763/aiem24.4646>

Resumen. Este artículo analiza si el futuro profesorado de educación primaria distingue las categorías/valores de la variable de las frecuencias absolutas, selecciona y construye el gráfico adecuado según el tipo de variable y cómo justifica tal elección. Así, presentamos un estudio de caso de corte mixto con predominancia cualitativa y carácter exploratorio, con una muestra de 108 futuros docentes en el que se ha diseñado un cuestionario ad-hoc con 4 ítems. Los resultados indican que el futuro profesorado tiene dificultades para distinguir las categorías de una variable cualitativa de sus frecuencias absolutas. Los errores más comunes en la elección del gráfico son realizar gráficos de líneas para variables cualitativas e histogramas para variables cualitativas o cuantitativas discretas sin agrupar. Tanto el grado de corrección en la realización del gráfico como su justificación no es suficiente, lo que evidencia la necesidad de mejorar su alfabetización estadística.

Palabras clave: Alfabetización estadística, Futuros docentes de primaria, Medidas centrales, Gráficos estadísticos, Justificación estadística.

Vásquez, C., Seckel, M. J., & Rojas, F. (2023). Conectando la educación estadística y la sostenibilidad: creencias del profesorado de Educación Primaria. *Avances De Investigación En Educación Matemática*, (23), 127–146. <https://doi.org/10.35763/aiem23.5415>

Resumen. Actualmente, el profesorado se encuentra desafiado a integrar la sostenibilidad en el aula escolar en las distintas disciplinas, y la enseñanza de la estadística no es ajena a este reto. En este contexto, en este trabajo indagamos en el sistema de creencias de 11 profesores chilenos de educación primaria en activo en torno a la educación estadística y sus vínculos con la sostenibilidad. Para ello, se realizaron entrevistas semiestructuradas analizadas bajo una metodología cualitativa bajo un enfoque interpretativo. Los resultados muestran que el profesorado reconoce a la integración de la educación estadística y sostenibilidad como un desafío, resaltando como los tópicos más recurrentes su dominio de los contenidos y el desarrollo de competencias.

Palabras clave: Creencias, Educación para el desarrollo sostenible, Educación primaria, Educación estadística, Formación del profesorado.

Osorio, E.A., Inzunza, S. y Ward, S. E. (2023). Modelación estadística para el aprendizaje de la correlación y regresión lineal. *PNA*, 17(3), 295-321. <https://doi.org/10.30827/pna.v17i3.23937>

Resumen. Este trabajo muestra los resultados del uso de Actividades Generadoras de Modelos para el aprendizaje de la correlación y regresión lineal. Los participantes adquirieron, ampliaron y refinaron sus conocimientos y habilidades estadísticas, organizando, analizando y representando datos, estableciendo correlaciones y determinando líneas de regresión y coeficientes de determinación; además, con los modelos planteados, realizaron conclusiones, explicaciones, descripciones y predicciones del comportamiento del modelo. Se avanzó en el entendimiento de la importancia del uso de representaciones gráficas adecuadas y las bondades de la tecnología en el procesamiento de los datos estadísticos bivariados.

Palabras clave: Modelación Estadística, Estadística Educativa, Correlación Lineal, Regresión Lineal, Actividades Generadoras de Modelos.

Álvarez Alfonso, I., Arias Rivera, S., & Téllez Garzón, R. D. (2023). Potenciar valores democráticos en la clase de estadística. *Areté, Revista Digital del Doctorado en Educación* 9(18), 105 –133. <https://doi.org/10.55560/arete.2023.18.9.5>

Resumen. El artículo da cuenta de los resultados de una indagación basada en el diseño y gestión de actividades para un aula de educación superior, con la intención de hacer realidad los referentes curriculares colombianos en relación con la formación de ciudadanos democráticos desde las clases de Estadística en la Educación Básica y Media. La propuesta se lleva a cabo, a través de un proceso de ejemplificación, reflexión y acción, dirigido a futuros educadores matemáticos, estudiantes de la Licenciatura en Matemáticas que cursan la materia Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística en la Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. Se busca que, a través de la práctica docente, una vez tomada conciencia del reto como futuros docentes, los participantes aporten a la formación de valores democráticos en los estudiantes a su cargo. A partir de una indagación de índole cualitativa, se evidencia, a través de las intervenciones de los participantes y los diseños de sus planeaciones de clase, que los futuros educadores logran apropiarse de la importancia y necesidad de desarrollar el valor de la Justicia desde la clase de Estadística, identificando en este proceso la función de tal disciplina en la formación de ciudadanos críticos. Como resultados se observa que desde una educación estadística crítica es posible potenciar el valor de la justicia y la apropiación de conocimiento estadístico asociado a la interpretación y análisis de gráficos y tablas estadísticas; y que es factible propiciar, en futuros docentes, una reflexión consciente sobre el papel de la Estadística en la solución de problemáticas reales como estrategia para procurar ciudadanos estadísticamente cultos. Es menester precisar que, para lograr dicha reflexión, se requiere ajustar la secuenciación del currículo para contar con más tiempo del tradicional, así lograr mayor impacto en el proceso de formación democrática y que este se lleve a cabo en su totalidad.

Palabras clave: valores democráticos, educación matemática crítica, educación estadística crítica, interpretación de gráficos, formación docente.

Valenzuela-Ruiz, S. M., Batanero, C., Begué, N. y Garzón-Guerrero, J. A. (2023). Conocimientos didáctico-matemáticos de profesores de educación secundaria en formación sobre inferencia estadística. *Bolema* 37 (76) <https://doi.org/10.1590/1980-4415v37n76a11>

Resumen. Actualmente, la inferencia estadística es un tema enseñado en el Bachillerato español y evaluado en los exámenes de acceso a la universidad, pero la preparación didáctica específica no es suficiente para los profesores encargados de la enseñanza del tema. El objetivo del trabajo es evaluar el conocimiento matemático común de este contenido y las facetas epistémica y cognitiva del conocimiento didáctico en una muestra de futuros profesores españoles. Con esta finalidad se les plantea la resolución de una tarea tomada de las pruebas de acceso a la universidad para estudiantes de Bachillerato y se les pide resolverla, identificar los objetos matemáticos requeridos en su solución y los posibles errores de los estudiantes en este proceso. Los resultados muestran un buen conocimiento matemático de los futuros profesores y un inicio de conocimiento en las facetas epistémica y cognitiva. No obstante, su identificación de objetos matemáticos y errores es escasa y prácticamente se restringe al aspecto procedimental. Concluimos la necesidad de reforzar la preparación en la didáctica de la inferencia de los futuros profesores.

Palabras clave: Conocimiento didáctico-matemático; Futuros profesores; Facetas epistémica y cognitiva; Inferencia estadística.

Valenzuela-Ruiz, S., Batanero, C., Begué, N., & Garzón-Guerrero, J. (2023). Conocimiento didáctico-matemático sobre la distribución de la media muestral de profesorado de bachillerato en formación. *Uniciencia*, 37(1), 1-20. <https://doi.org/10.15359/ru.37-1.3>

Resumen. [Objetivo] El objetivo del trabajo es evaluar el conocimiento didáctico-matemático de profesores españoles en formación sobre la distribución de la media muestral, específicamente, el conocimiento común del contenido, y las facetas epistémicas y cognitiva del conocimiento didáctico. [Metodología] Se pidió a una muestra de futuros profesores resolver un problema propuesto a los estudiantes en las pruebas de acceso a la universidad, además de resolverlo debían identificar los conceptos, propiedades y procedimientos requeridos para su resolución y los errores previsibles de los estudiantes en este proceso. [Resultados] Los resultados de la evaluación fueron muy buenos en lo que se refiere al conocimiento matemático común del tema, aunque se observaron algunos errores, como la confusión de la distribución de la variable analizada en la población con la distribución muestral del estadístico. Los participantes mostraron un desempeño razonable de análisis de los objetos matemáticos requeridos (conceptos, procedimientos y propiedades) para solucionar la tarea propuesta. Fue menor la competencia de análisis de los posibles errores que podrían cometer los estudiantes en la resolución de la tarea. [Conclusiones] El estudio revela puntos de mejora en la formación de los futuros profesores sobre la distribución de la media muestral, un contenido relevante para la posterior comprensión del resto de la inferencia. Dicha formación debiera enfatizar la diferencia entre las tres distribuciones de probabilidad que aparecen en el muestreo y la diferencia entre estadístico y parámetro, pues el futuro profesorado no reconoce la posibilidad de errores de este tipo en su alumnado.

Palabras clave: Distribución de la media muestral, conocimiento didáctico-matemático, profesores de bachillerato en formación, evaluación.

Bustamante-Valdés, M., Pardo-Cañete, J., & Díaz-Levicoy, D. (2023). Gráficos estadísticos en libros de texto chilenos de Ciencias Naturales y Sociales. *Acta Sci. (Canoas)*, 25(6), 330-365, <https://doi.org/10.17648/acta.scientiae.7550>

Resumen. Contexto: Actualmente, los gráficos estadísticos son un recurso interdisciplinario para el desarrollo de diversas actividades, tales como Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, siendo esenciales para el proceso de enseñanza. Objetivo: analizar las actividades relacionadas con gráficos estadísticos en libros de texto de Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Educación Primaria chilena. Diseño: metodología cualitativa, de nivel descriptivo y se utiliza el método de análisis de contenido. Entorno y participantes: La muestra estuvo formada por dos series de libros de texto para ambas asignaturas (n=24), contemplando los cursos de 1° a 6° grado de primaria. Recopilación y análisis de datos: Mediante el análisis de contenido, tipos de gráficos, niveles de lectura, niveles de complejidad semiótica y tipo

de tarea, de actividades con gráficos estadísticos. Resultados: Los resultados arrojan un total de 105 actividades. En Ciencias naturales, la predominancia del nivel de lectura 4, el nivel semiótico 3 y la tarea de explicar. En el caso de Historia, Geografía y Ciencias Sociales predomina el nivel 1, el nivel semiótico 2 y la tarea de ejemplo. Conclusiones: Es importante incorporar una mayor cantidad de actividades en HCGS en los primeros años de escolaridad, debido a que aparecen únicamente en 5° y 6°, sobre todo si se fomenta el trabajo de análisis. En CN, aparecen gráficos que se proponen para ser trabajados explícitamente en Matemática en cursos posteriores, por lo que se sugiere trabajar los gráficos de manera sistemática entre asignaturas.

Palabras clave: Libro de texto; Gráficos Estadísticos; Ciencias Naturales; Ciencias Sociales.

Ruz, F., Francisca M. Ubilla, F. M. &Giacconi, V. (2023). Characterising the didactic-stochastic knowledge of future mathematics teachers: the case of Chile. *Acta Sci. (Canoas)*, 25(4), 96-132, <https://doi.org/10.17648/acta.scientiae.7698>

Resumo. Background: Stochastics' teacher education has become an important research topic since mathematics teachers are usually responsible for the teaching of stochastics (statistics and probability) in schools. However, the emergence of new theoretical approaches has resulted in the identification of a problem: organizing and describing the necessary professional knowledge to teach stochastics. Objectives: The aim of this research is to characterize the didactic-stochastic knowledge needed for pre-service mathematics teachers, considering Chile as a case study. Design: Following a qualitative perspective, through a content-analysis. Setting and Participants: The Pedagogical and Disciplinary Standards for Mathematics Teaching Programs. Data collection and analysis: The national guidelines on the stochastic education of pre-service' teachers were analysed to collect text fragments describing professional knowledge expected in pre-service teachers. Results: We obtained a set of 37 indicators organized according to the Didactic-Mathematical Knowledge Model, which includes disciplinary aspects (stochastic content), the knowledge of students and their learning (cognitive content) and interests (affective content), instruction processes (interactional and mediational content) and their link with the educational context and other knowledge areas (ecological content). Conclusions: We hope that the identified indicators become a useful tool to organize and evaluate stochastic education programs for pre- and in-service teachers. Moreover, we highlight the replicability of the method uses and the possible adaptation of results to other educational contexts.

Palavras-chave: Professional knowledge; Pre-service teacher education; Stochastics Education.

Vásquez, C., & Alsina, Á. (2023). Creencias del profesorado de educación primaria en torno a la enseñanza de la estadística. *Revista Chilena de Educación Matemática*, 15(3), 90–101. <https://doi.org/10.46219/rechiem.v15i3.133>

Resumen. En este artículo se indaga en torno al sistema de creencias del profesorado de Educación Primaria sobre la enseñanza de la estadística, sus propósitos, recursos y estrategias y desafíos. Para ello, se han realizado entrevistas semiestructuradas a once profesores chilenos, que han sido analizadas bajo una metodología cualitativa con un enfoque interpretativo. Los resultados muestran que: 1) el profesorado reconoce a la estadística como un conocimiento relevante para la comprensión de problemáticas diversas, provenientes de múltiples contextos; 2) la recolección de datos del propio entorno de los estudiantes y el libro de texto son los recursos y estrategias más utilizados; 3) los principales desafíos son el tiempo y la ubicación curricular, junto con la necesidad de potenciar el uso de diversos recursos de enseñanza (contextos reales, materiales manipulativos y TIC) y desarrollar un enfoque interdisciplinar de la estadística. Por tanto, es necesario brindar al profesorado oportunidades de desarrollo profesional que les proporcionen las herramientas necesarias para avanzar hacia una enseñanza eficaz de la estadística para todos los estudiantes.

Palabras clave: enseñanza de la estadística, sistema de creencias, educación primaria.

López, C., & Gómez, P. (2023). Revisión curricular de los temas de estadística en educación primaria. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 26(1), 81–100. <https://doi.org/10.12802/relime.23.2613>

Resumen. En este artículo realizamos una revisión curricular de los temas que se incluyen en estadística en primaria en Colombia y en los 56 países que participaron en TIMSS 2015. Organizamos los temas con base en los conceptos y procedimientos, las representaciones y la fenomenología relacionados con la estadística en educación primaria. Identificamos diferencias y similitudes entre los temas considerados en Colombia y los temas que se abordan en los países participantes en TIMSS 2015. Encontramos que la estadística se incluye en los currículos de la mayoría de estos países. Principalmente, los temas se centran en las representaciones gráfica y tabular, en el concepto de media y en la fenomenología se hace referencia a la estadística para organizar la información. Estos resultados pueden generar discusiones de carácter curricular y motivar a realizar estudios similares en otros países.

Palabras clave: Currículo, Estadística, Educación primaria, Enseñanza de la Estadística.

Alsina, Á. & García-Alonso, I. (2023). La estadística y la probabilidad y su didáctica en la formación inicial de maestros en España. *Matemáticas, educación Y Sociedad*, 6(2), 11–27. <https://journals.uco.es/mes/article/view/16225>

Resumen. Se muestra una panorámica general acerca de presencia de la estadística y la probabilidad y su didáctica en la formación inicial de docentes de infantil y primaria en España. Para ello, se ha realizado un primer análisis descriptivo-comparativo a partir de las guías docentes de las 39 universidades públicas españolas que ofrecen los grados de maestro. Los resultados muestran: a) en el grado de infantil, está presente en 11 universidades (28.2%); mientras que, en el grado de primaria, aparece en 30 universidades (76.9%); b) tiende a ofrecerse en asignaturas que incluyen otros contenidos; y c) predomina la formación didáctica frente a la disciplinar, con cierto desajuste respecto a la investigación. Se concluye que es necesario repensar y mejorar el panorama actual, considerando que estamos en una sociedad de la información en la que se necesita una ciudadanía con formación sólida en este campo.

Palabras clave: Formación inicial del profesorado de Matemáticas, Didáctica de la Estadística y la Probabilidad, Educación Primaria, Educación Infantil.

Pereira, F. & Silva, M. (2023). Fundamentos norteadores da pesquisa em educação estatística crítica. *Revista Dynamis*, v. 29, n. 2, p. 150-172. <http://dx.doi.org/10.7867/1982-4866.2023v29n2p150-172>.

Resumo. Apresentamos um Mapa Teórico a respeito do tema Educação Estatística Crítica (EEC). Isto pois, tivemos por objetivo de identificar as bases teóricas da EEC, bem como nos situar em relação às investigações que se apoiam nessa temática. As fontes de buscas foram os principais repositórios de artigos, dissertações e teses do Brasil, além de eventos específicos da área. Para a análise, foram recuperadas, até julho de 2022, 24 pesquisas. As reflexões proporcionadas por esses trabalhos permitiram identificar conceitos e teorias, entendidas por nós como os fundamentos da EEC. Percebemos o quanto a pesquisa com base na EEC evoluiu a partir do estudo de Celso Campos e a sua influência nas investigações sobre o tema. As pesquisas fora do cenário brasileiro agregaram contribuições a partir de propostas para uma formação crítica no contexto da EE, que é o caso do letramento estatístico crítico, que nos mostra como a EEC pode ser concebida em outros ambientes de investigação.

Palavras-chave: Professional knowledge; Pre-service teacher education; Stochastics Education.

Lima, R. F., Giordano, C. C., & Vilhena, V. D. M. (2023). O cenário das pesquisas produzidas no Brasil em Educação Estatística na segunda década do século XXI. *REMATEC*, 18(43), e2023022. <https://doi.org/10.37084/REMATEC.1980-3141.2023.n43.pe2023022.id494>

Resumo. Nesse artigo, apresentamos o cenário das pesquisas acadêmicas em Educação Estatística em nosso país na década passada. Trata-se de um estado do conhecimento que analisou as investigações dessa área em sete publicações científicas, a saber: Boletim de Educação Matemática, Educação Matemática Pesquisa, Revista Brasileira de Educação em Ciências e Educação Matemática, Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana, Revista de Ensino de Ciências e Matemática, Revista Eletrônica de Educação Matemática e Vidya, totalizando 159 trabalhos investigativos. Consideramos tanto aspectos estruturais quanto de conteúdo, tais como o número de autores envolvidos diretamente nas pesquisas, abrangência dos trabalhos

analisados, a distribuição dos conteúdos tratados, bem como as características teórico-metodológicas dos artigos. O período escolhido abarca o contexto da adaptação às transformações curriculares introduzidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais quanto a transição para a nova proposta, materializada pela Base Nacional Comum Curricular. Os resultados encontrados evidenciam lacunas e tendências investigativas na Educação Estatística brasileira.

Palavras-chave: Educação Estatística Brasileira, Estado do Conhecimento, Revistas de Pesquisa Científica Brasileiras.

Feio Lima; R., Giordano. C. C., Jaques Silva; A. W. & Lima de Sena, D. F. (2023). Educação estatística no contexto da educação matemática: diagnosticando práticas pedagógicas na EJA. *Em Teia - Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana*, v. 14, n. 2, 83–101. <https://doi.org/10.51359/2177-9309.2023.254021>

Resumo. Esse artigo traz resultados de um mapeamento de pesquisas brasileiras recentes, com foco nas práticas pedagógicas sobre o ensino de Estatística na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Trata-se de pesquisa qualitativa, de natureza descritivo-analítica em que realizamos um levantamento de nove periódicos com edições especiais sobre Educação Estatística. Seleccionamos seis pesquisas que abordaram a EJA e três categorias de práticas pedagógicas emergiram: com foco no ensino, no conhecimento matemático e na compreensão epistemológica e metodológica da produção científica. Na primeira categoria, encontramos trabalhos centrados na análise e compreensão de letramento e pensamento estatísticos, com destaque para construção, leitura e interpretação de tabelas e gráficos estatísticos, com diversas metodologias de ensino (projetos de aprendizagem, resolução de problemas, ensino por meio de jogos). Na segunda, uma pesquisa sobre compreensão das escalas em gráficos estatísticos; na última, um trabalho sobre a produção em Educação Estatística. A diversidade de temas e metodologias evidencia a necessidade de contextualizar o ensino de Estatística na EJA, para contemplar os interesses dos alunos, valorizando suas histórias de vida, vivências e perspectivas. Ainda que a escassez de trabalhos abordando a EJA preocupe, o crescente espaço conquistado da Educação Estatística pós-BNCC acena como potencial campo de discussões didático-pedagógicas na EJA..

Palavras-chave: educação estatística, EJA, práticas pedagógicas, letramento estatístico, pensamento estatístico.

Oliveira Júnior, A. P. de, & Datori Barbosa, N. (2023). Professores dos anos iniciais do ensino fundamental avaliando a usabilidade de um jogo de tabuleiro para o ensino de probabilidade: Teachers in the early years of elementary education evaluating the usability of a board game for probability teaching. *Revista Cocar*, 18(36). <https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/6210>

Resumo. O objetivo desse trabalho foi analisar as impressões de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que ensinam matemática em relação ao jogo de tabuleiro “Probabilidade em Ação” em sua usabilidade, ou seja, os atributos de qualidade que avalia a facilidade do uso do jogo. Baseou-se no modelo MEEGA+ em suas quatro subdimensões: estética; aprendizibilidade; operabilidade; e acessibilidade. Os professores apontaram aspectos positivos relacionados à operabilidade e acessibilidade do jogo, ou seja, que possui atributos que facilitam a operação e o controle, além de poder ser utilizado por pessoas com deficiência visual baixa/moderada e/ou com daltonismo. Em relação à sua aprendizibilidade, indicaram que permite aos usuários aprender a jogá-lo de forma fácil e rápida. Em relação à sua estética, que a interface do jogo permite uma interação agradável e satisfatória com o usuário.

Palavras-chave: Jogo de tabuleiro. Ensino de Probabilidade. Usabilidade.

Oliveira Júnior, A. P. de, Salerno, S., & Oliveira Morais, A. M. de. (2023). A Compreensão de Termos Estatísticos: o que é Censo e qual é a sua utilização no cotidiano? *Revista De Educação PUC-Campinas*, 28. <https://periodicos.puc-campinas.edu.br/reveducao/article/view/7501>

Resumo. O objetivo deste trabalho foi discutir e comparar o uso ambíguo do conceito de censo estatístico feito por 44 alunos do ensino fundamental (11 a 14 anos) e 65 alunos do ensino médio (15 a 19 anos) de uma escola estadual do município de São Paulo. Buscou-se identificar os significados por meio do conhecimento do dia a dia e/ou do que aprenderam na escola. Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória, de abordagem qualitativa e quantitativa, na qual foram realizadas análises textuais multivariadas e a Classificação Hierárquica Descendente por meio do software Interface R para Texto Multidimensional e Análise de Questionário. Os resultados revelaram que os alunos do ensino fundamental e médio trouxeram definições sobre o vocábulo “censo” e diferentes aspectos de sua utilização. No entanto, o resultado foi basicamente apoiado pela busca ou pesquisa em sites na internet. Foram observadas ambiguidades tendo em vista que diversos conceitos estatísticos surgiram nas definições apresentadas, mas, por terem sido colhidas através de um simples “copiar-e-cola”, não foi verificada, necessariamente, a apropriação desses termos e conceitos estatísticos. Ademais, não foi abordado o aspecto relativo à maneira como o censo é realizado e seu contraponto com a seleção amostral.

Palavras-chave: Análise textual multivariada, Brasil, Censo, Conceitos estatísticos, Ensino Fundamental e Médio.

Oliveira Júnior, A. P. de, Santos, L. R. da S., & Kian, F. A. (2023). Evaluating Lexical Ambiguities About Brazilian Students in The Fifth Year of Elementary School Towards Statistical Graphs and Tables. *PARADIGMA*, 44(3), 151-174. <https://doi.org/10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2023.p151-174.id1314>

Abstract. When words that are part of everyday language are used differently from the way they are used in formal classroom language, it is said to present lexical ambiguity. Thus, this study aims to understand possible lexical ambiguities regarding knowledge about representations of statistical graphs and tables of 74 students in the fifth year of elementary school (approximately 10 years) of a municipal school in Barueri, São Paulo, Brazil. This research was exploratory, with a qualitative and quantitative approach, in which data were collected through a questionnaire available on Google Forms. An Automated Content Analysis was carried out using the IraMuTeQ software (R Interface for Multidimensional Text and Questionnaire Analysis) performing multivariate statistical analyzes (Descending Hierarchical Classification - DHC and Factorial Analysis by Correspondence – CFA). The results show the predominance of words and verbal expressions of the common language related mainly to the intuitive meaning and its use in everyday life. It was also noticed indications of the formal construction of tables and graphs associated with guidelines carried out in the classroom.

Keywords: Statistical Tables and Graphs, Elementary School, Automated Content Analysis, Multivariate Textual Analysis.

Oliveira Júnior, A. P. de, & Barbosa, N. D. (2023). Avaliando a usabilidade de um jogo digital para o ensino de probabilidade por professores dos anos iniciais do ensino fundamental. *Perspectivas Da Educação Matemática*, 16(43), 1-20. <https://doi.org/10.46312/pem.v16i43.17836>

Resumo. O objetivo desse trabalho foi avaliar as impressões sobre o jogo digital “Probabilidade em Ação”, em sua usabilidade, ou seja, os atributos de qualidade no contexto computacional que avalia a facilidade do uso da interface do jogo, de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que ensinam matemática que participaram de um curso de extensão referente ao ensino de probabilidade. Essa avaliação foi baseada na aplicação do modelo MEEGA+ em suas quatro subdimensões: estética; aprendizibilidade; operabilidade; e acessibilidade. O estudo indicou que o protótipo do jogo digital, segundo esse grupo de professores, apresenta características que atendem as perspectivas do educador em sala de aula, ou seja, que são apresentados aspectos positivos relacionados à interface do jogo digital permitindo uma interação agradável e satisfatória com o usuário e possuindo atributos que facilitam a operação e controle, bem como os relacionados aos usuários aprenderem a jogá-lo de forma fácil e rápida.

Palavras-chave: Jogo Pedagógico Digital. Ensino de Probabilidade. Anos iniciais do Ensino Fundamental. Usabilidade

Oliveira Júnior, A. P. de, & Barbosa, N. D. (2023). Tasks about impossible random events: a pedagogical game as a teaching tool for the early years of elementary school. *Acta Sci. (Canoas)*, 25(6), 183-208, <https://doi.org/10.17648/acta.scientiae.7654>

Abstract. Background: The concepts of impossible random events are an integral part of the National Common Curricular Base – BNCC and of the thematic unit “Probability and Statistics”, in which 6- to 8-year-old students must classify events involving chance, such as “it is impossible to happen”, indicating the need for proposals that help in the teaching and learning process. Objectives: A possibility was shown to develop a pedagogical work for the initial years of Brazilian Elementary School based on pedagogical games, creating methodological theoretical subsidy to rethink strategic methods, resizing them in order to minimise the existing gap between ludic activities and everyday tasks carried out by students, spontaneously, and the work triggered in the classroom. Design: Cards were prepared for the game “Probability in Action”, called Questions (?), which are tasks based on problem situations with the objective of favouring the apprehension of contents and the development of probabilistic knowledge, having as theoretical support the Anthropological Theory of the Didactic - ATD by Yves Chevallard, consisting of two blocks, the practical and the theoretical. Setting and Participants: It was a theoretical work that presented a didactic and mathematical praxeology that exposed and explored, in detail, the practice and the probabilistic theory involved in the cards of the game “Probability in Action” focused on impossible random events in which it is associated with the solving tasks or problem situations. Data collection and analysis: Tasks associated with impossible random events were created and described using ATD, comprising type of tasks (T); techniques (τ) that solve tasks of this type; technology (θ) that justify the techniques and guarantee their validity, and, finally, the theory (Θ) that justifies the technology. This praxeological quartet is denoted $[T, \tau, \theta, \Theta]$, and the block $[T, \tau]$ is called practical-technical (praxis), or know-how block; and the block $[\theta, \Theta]$ is called the technological-theoretical block (logos) or knowledge block. Results: In terms of the ATD, its use allowed identifying a set of praxeologies that made it possible to characterize both the probabilistic object and the didactic approach for such an object, and the praxeological organization was composed of four elements: 1) Task (T) and its subtasks (t), which was characterized by the action required by the problem situation proposed for the question cards in the game; 2) Technique (τ), identifying the way to perform the task and its subtasks; 3) Technology (θ), specified by the set of definitions, properties, axioms and theorems that justify the technique, that is, that the random phenomenon refers to experimental realization when its observation is impossible; 4) Theory (Θ), the field in which technology is justified, probability theory. Conclusions: Supported by the results of this study, basic probabilistic concepts were thought of that meet the needs of Brazilian fundamental education, so that it is possible to contribute to the growth and development of an autonomous, critical, active society capable of making decisions in front of to the information you encounter.

Keywords: impossible random event; elementary school; pedagogical game; anthropological theory of the didactic; Brazil.

Porciúncula, M., & Batisti, I. (2023). Estado do conhecimento acerca da Educação Estatística no contexto da Educação Infantil. *Ensino Em Re-Vista*, 30(Continua), e004. <https://doi.org/10.14393/ER-v30a2023-4>

Resumo. Esse artigo é um recorte de uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento e tem como objetivo: realizar um Estado do Conhecimento, baseado em produções acadêmicas, para identificar a Educação Estatística no contexto da Educação Infantil, disponibilizadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no Portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) fundação do Ministério da Educação (MEC), no Catálogo de Teses e Dissertações e no Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática (EBRAPEM). Em buscas no período de 2008 a 2020, foram recuperados 13 trabalhos, sendo três teses de doutorado, três dissertações de mestrado, quatro projetos de pesquisa e três artigos. Tais trabalhos compuseram o corpus textual desta parte da pesquisa, apresentando elementos que evidenciam a importância da inserção da Educação Estatística na Educação Infantil, com contribuições para a construção de um sujeito crítico, questionador, capaz de transformar sua realidade, através do ensino da Estatística.

Palavras-chave: Educação Estatística, Educação Infantil, Pesquisas Acadêmicas, Estado do Conhecimento.

Muniz, R. de C. G., & Guimarães, G. L. (2023). Explicação oral para o ensino de construção de gráficos. *Ensino Em Re-Vista*, 30(Continua), e009. <https://doi.org/10.14393/ER-v30a2023-9>

Resumo. Este artigo tem como objetivo analisar a explicação oral de professoras do 1º ano do Ensino Fundamental em aulas de construção de gráfico, considerando o domínio conceitual, concepção didática, linguagem oral e gestual das professoras, representações visuais e o contexto da aula (presencial e remota). Observamos que, independente do ambiente (remoto ou presencial), as professoras apresentaram propostas didáticas não desafiadoras e lacunas de domínio conceitual, observadas na linguagem oral e gestual utilizada. O estudo da enunciação da explicação oral contribuiu de maneira fundamental para compreendermos os processos de ensino dos professores, tanto remoto quanto presencial. Acreditamos que, para além de ser uma maneira de investigar o ensino, é importante que nós professores reflitamos sobre o que e como falamos na busca da aprendizagem de nossos alunos.

Palavras-chave: Explicação Oral, Construção de gráfico, Educação Estatística, Anos iniciais.

Oliveira, S. A. P. de, & Carvalho, L. M. T. L. de. (2023). Letramento estatístico e atos dialógicos na formação de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. *Ensino Em Re-Vista*, 30(Continua), e013. <https://doi.org/10.14393/ER-v30a2023-13>

Resumo. Este artigo objetiva analisar a emergência de atos dialógicos em situações de letramento estatístico na formação de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nos embasamos na perspectiva de letramento estatístico de Ildo Gal e na proposição de atos dialógicos discutida na Educação Matemática Crítica. Os dados apresentados se referem a um recorte de uma pesquisa de doutoramento com reflexões sobre a Educação Estatística para o exercício da cidadania crítica. Trata-se de uma proposta formativa realizada remotamente com um total de 9 professores durante quatro encontros que envolveram comunicações síncronas pelo Google Meet e assíncronas pelo WhatsApp. Os resultados evidenciam a constituição de atos dialógicos associados a explorações dos contextos de comunicação. Aspectos fundantes para um diálogo como a escuta ativa, fazer investigação, manter a igualdade e correr riscos colaboraram para o compartilhamento de múltiplos pontos de vista para se pensar o ensino de Estatística na perspectiva do letramento estatístico.

Palavras-chave: Letramento estatístico, Atos dialógicos, Formação de professores, Ensino Fundamental anos iniciais.

Silva, J. B. da, Souza, A. C. de, & Rocha, C. de A. (2023). Tarefas para o desenvolvimento do raciocínio combinatório no 6º ano do Ensino Fundamental: uma proposta. *Revista De Ensino De Ciências E Matemática*, 14(2), 1–23. <https://doi.org/10.26843/rencima.v14n2a25>

Resumo. A Combinatória é formalizada e trabalhada com maior ênfase no Ensino Médio, porém há necessidade em discutir ideias relacionadas a ela desde a Educação Infantil, uma vez que as crianças possuem noções intuitivas referentes a situações combinatórias, são capazes de compreender relações básicas e podem desenvolver procedimentos adequados à solução de problemas desta natureza no seu cotidiano. Assim, ressalta-se a importância que sua abordagem seja feita gradativamente de modo a torná-la mais compreensiva e prazerosa, utilizando diversas ferramentas para trabalhar com os alunos. Diante disso, o presente artigo tem por objetivo apresentar algumas situações de ensino para abordagem da Combinatória no 6º ano do Ensino Fundamental. Apresentamos e discutimos problemas combinatórios, utilizando diferentes recursos, a fim de contribuir para elaboração de estratégias de resolução com esse público e para o desenvolvimento do raciocínio combinatório.

Palavras-chave: Combinatória, Permutação, Combinação, Arranjo, Produto Cartesiano.

Samá, S., & Conceição Silveira da Silva, R. (2023). Rede de conversação universidade e escola: discussões e reflexões sobre o ensino de Estatística. *Revista De Educação PUC-Campinas*, 28. Recuperado de <https://periodicos.puc-campinas.edu.br/reveducao/article/view/8489>

Resumo. O presente artigo tem por objetivo apresentar como uma rede de conversação instituída entre uma universidade e uma escola (re)pensou o ensino de Estatística na educação infantil e nos anos iniciais do ensino

fundamental. A constituição dessa rede de conversação, formada por professoras da escola e por professoras e estudantes da universidade, foi fundamentada no respeito pelo outro e na legitimação dos saberes. Os conceitos estatísticos foram discutidos a partir de propostas de atividades idealizadas na rede e inspiradas em pesquisas de integrantes do Grupo de Trabalho em Educação Estatística da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Assim, por meio da literatura infantil, do ensino através da pesquisa e da observação de fenômenos, conceitos estatísticos foram abordados em diferentes contextos — o que possibilitou experienciar outras realidades. As conversações estabelecidas de forma recorrente entre escola e universidade fomentaram a construção de um pensamento crítico sobre o ensino da Estatística.

Palavras-chave: Estatística, Formação de Professores, Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental, Técnicas de Ensino-Aprendizagem.

Burbano-Pantoja, V. M. Á., Valdivieso-Miranda, M. A., & Burbano-Valdivieso, Á. S. (2022). Modelos estadísticos no paramétricos en los libros de texto del nivel universitario. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 12(2), 265-278. <https://doi.org/10.19053/20278306.v12.n2.2022.15270>

Resumen. Actualmente, la inferencia estadística se constituye en un elemento clave para aplicar el método científico experimental. Sin embargo, los libros de texto clásicos conceden un mayor peso a los métodos paramétricos, parcializando su uso en diversos ámbitos académico-investigativos. El objetivo de este trabajo de investigación se focalizó en indagar sobre el tratamiento otorgado por los textos universitarios al tema de los modelos estadísticos no paramétricos en lo referente a la prueba de hipótesis. La metodología incluyó técnicas de análisis de contenido aplicadas a 10 libros clásicos de estadística y 12 especializados en no paramétrica. Los resultados evidenciaron que, los libros de estadística clásicos usados en diferentes carreras universitarias tratan pocos contenidos sobre métodos no paramétricos y con diferente nivel de profundidad. Se concluye que, los libros de texto universitarios otorgan baja importancia al abordaje de los modelos no paramétricos, requeridos en una diversidad de prácticas investigativas.

Palabras clave: modelos no paramétricos, inferencia estadística, libros de texto, educación universitaria.

Vásquez, C., Pincheira, N. y Alsina, A. (2023). Los procesos matemáticos en educación infantil: una aproximación desde libros de texto de Chile y España. *PNA*, 18(1), 1-34. <https://doi.org/10.30827/pna.v18i1.27164>

Resumen. Se analiza la presencia de los procesos matemáticos en libros de texto de Educación Infantil de Chile y España. Para ello, se ha realizado un análisis de contenido de las tareas matemáticas de: números, geometría, medida, álgebra, estadística y probabilidad. Los resultados muestran un predominio de los procesos de resolución de problemas y representación. Los procesos matemáticos menos presentes son: comunicación y razonamiento y prueba. Por otro lado, se observa el rol trascendental de la guía didáctica del docente al ofrecer sugerencias para la gestión de las tareas orientadas a ofrecer oportunidades de aprendizaje vinculadas con los procesos matemáticos.

Palabras clave: Competencia matemática; Educación infantil; Libros de texto; Procesos matemáticos.

AFILIACIÓN A LA RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA (RELIEE)

RELIEE

RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

La Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística (RELIEE) es una iniciativa de un grupo de investigadores latinoamericanos que tiene como propósito de promover la investigación, aprender de los demás e impulsar un movimiento en favor de que la Estadística forme parte de la cultura misma de nuestras naciones.

La RELIEE convoca a todos los colegas a participar activamente de esta comunidad. La afiliación a RELIEE puede realizarse a través de su página web: <http://reliee.weebly.com>, donde encontrará un formulario que aparece en la solapa “MAS” – “INSCRIPCIÓN A LA RED”. Una vez registrado sus datos, se le hará llegar la carta de membresía y podrá participar de la Red enviando información relevante o proponiendo nuevas líneas de acción.

Para más información, sugerencias o cualquier otro tipo de contribución, pueden escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: comitereliee@gmail.com

AFILIACIÓN A IASE

La Asociación Internacional de Educación Estadística ofrece a sus miembros la oportunidad de formar parte de la única comunidad internacional interesada en el mejoramiento de la educación estadística a todos los niveles. Sus miembros pueden tanto contribuir a la innovación y progreso en la educación estadística, como aprender de sus compañeros. Los miembros reciben varias publicaciones gratis o a precios reducidos. Si todavía no eres miembro, te recomendamos que lo pienses seriamente.

La afiliación a IASE puede hacerse directamente por Internet, conectándose a la página web <http://isi.cbs.nl/iase-form.asp>. En el caso de los países Latinoamericanos se aplica la cuota de miembros de países en desarrollo. Las publicaciones, conferencias y contactos te serán muy útiles para tu labor de enseñanza de la estadística.

AGENDA DE ACTIVIDADES

IASE Round Table 2024

Sydney, Australia, ICME 15. 2024. Tema: “Connecting data and people for inclusive statistics and data science education.”.

<https://icme15.com/news/1.html>

IASE 13th Satellite 2025 Conference

17 – 20 July 2025

University of Münster, Alemania.

ICOTS 12

12 – 17 July 2026

The International Conference on Teaching Statistics 12, Brisbane, Australia.

EQUIPO EDITORIAL

Para hacernos llegar sus recomendaciones, sugerencias y contribuciones usted puede contactar a:

Director:

Audy Salcedo
audy.salcedo@ucv.ve

Editores:

Ernesto Sánchez, esanchez@cinvestav.mx
José M. Contreras, jmcontreras@ugr.es
Cássio C. Giordano, ccgiordano@gmail.com

CRÉDITOS

En este número colaboran:

M. Alejandra Sorto
Texas State University, EE.UU.
sorto@txstate.edu

Liliana Tauber
Universidad Nacional del Litoral, Argentina.
estadisticamatematicafhuc@gmail.com

Danilo Díaz-Levicoy
Universidad Católica del Maule, Talca, Chile
revista.eduest@ucm.cl

Cássio C. Giordano
Universidade Federal do Rio Grande, Brasil.
ccgiordano@gmail.com

Audy Salcedo
Universidad Central de Venezuela, Venezuela.
audy.salcedo@ucv.ve

